

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Le voyage des médecins français en U. R. S. S.</i>	1	<i>Bulgarie : Les difficultés dans l'approvisionnement continuent. — Manifestations « de paix » à l'occasion du 7^e anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes</i>	17
<i>Nouvelles manœuvres d'unité de la C.G.T.</i>	4	<i>Les femmes résistent à la propagande communiste</i>	18
<i>Une lettre des Combattants de la Paix.</i>	6	<i>Hongrie : L'Etat Communiste est-il devenu réactionnaire ?</i>	18
<i>Le Parti Communiste Italien engage sa campagne d'automne</i>	6		
<i>Stratégie et déportations dans les pays satellites</i>	8		
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		EN EXTREME-ORIENT	
<i>Allemagne orientale : Soviétisation de l'Université</i>	9	<i>Inde: Renouveau d'activité communiste</i>	19
<i>Autriche : Sous la botte</i>	11	<i>Chine : Persécution des Chrétiens ..</i>	20
<i>Tchécoslovaquie : La gravité de la crise de production</i>	13	LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Roumanie : Espionnage et liberté religieuse</i>	15	<i>La vie de tous les jours.....</i>	22
<i>Pologne : Difficultés dans la gestion de l'industrie</i>	15	<i>La France au Théâtre d'enfants de Moscou</i>	23
		<i>La formation politique des cadres laisse à désirer</i>	24

Le voyage des médecins français en U.R.S.S.

La presse communiste a donné toute la publicité nécessaire au voyage d'étude que douze médecins français viennent d'accomplir en U.R.S.S. L'accueil empressé réservé à cette délégation, les déclarations des médecins à leur retour, méritent de notre part une étude attentive.

Dans quel but ce voyage a-t-il été organisé ? Pour répondre à cette question, il suffit de se souvenir que le Conseil Mondial de la Paix, lors de sa réunion à Berlin, avait préconisé à la fois une extension des rapports culturels entre les peuples, des prises de contact fréquentes entre intellectuels et savants de tous les pays, et le retour à une politique d'échanges commerciaux sans entraves. C'est alors que fut lancé (sauf erreur) par la délégation française le mot d'ordre des rencontres internationales et des voyages d'étude. La visite des médecins français s'inscrit donc logiquement dans ce plan de propagande, dont elle est une étape.

Les communistes entendent l'exploiter au maximum, afin :

1° De démontrer que le rideau de fer est un mythe de la propagande occidentale. L'U.R.S.S.

n'est pas, comme on nous l'a raconté, un pays hérissé de barrières, figé dans un isolement hostile. Bien au contraire, son gouvernement est prêt à ouvrir largement ses frontières à toutes les enquêtes menées dans un désir de paix et de concorde internationale. C'est en Occident, qu'on refuse les visas et qu'on multiplie les obstacles.

2° D'utiliser l'autorité qui s'attache à certaines personnalités honorablement connues de la science et des arts, et qui ne sont point officiellement membres du P.C., pour démontrer que le régime soviétique est systématiquement calomnié par la presse capitaliste. On utilisera donc leurs déclarations pour prouver que la liberté existe en U.R.S.S., que la culture et les conditions de vie y atteignent un degré inconnu en Occident, que la Santé Publique y bénéficie d'une situation privilégiée, etc.

A ce point de vue, la sélection des visiteurs a été bien faite. Sur douze médecins, on ne trouve en effet que trois communistes, les docteurs Cachin, Descomps et Lafitte. A ces noms on peut ajouter, à la rigueur, celui du professeur Weill-Hallé qui, bien que non inscrit au P.C., préside

l'Union des médecins pour la Paix. Mais parmi les autres membres on trouve les noms de médecins connus, sans liens apparents avec la politique, tels que les professeurs Bourguignon et Wertheimer. C'est la présence et le témoignage de ces personnalités qui donnent du poids à la délégation et lui confèrent cette « objectivité » indispensable, car il est bien évident qu'une déclaration du docteur Cachin porte la marque de l'enthousiasme sur commande, — et donc de la suspicion.

Trois communistes sur douze médecins, ce pourcentage est susceptible d'être largement exploité par la campagne de « France-U.R.S.S. » destinée à « défendre la vérité » sur l'Union soviétique.

3° Enfin d'accréditer auprès de l'opinion le thème central de la propagande communiste à l'heure actuelle : la volonté pacifique du peuple soviétique qui s'exprime à la fois par le niveau de vie dont il bénéficie et par la politique des grands travaux.

Ce sont ces objectifs qu'il convient de ne pas perdre de vue. Partant de là, examinons la valeur même du témoignage porté par ces émissaires de la science médicale.

La déclaration générale

Ce témoignage s'est exprimé sous une double forme : par une déclaration générale publiée dans *l'Humanité* et qui constitue le document essentiel, à l'aide d'interviews accordées par différents membres à *l'Humanité*, à *Ce Soir*, à *Libération* et aussi à *Combat*.

A vrai dire, le préambule de la déclaration générale est d'un caractère rassurant, car les signataires y insistent avec force sur l'esprit d'objectivité qui n'a cessé de les guider tout au long de leur voyage. La discipline scientifique acquise au long de leur carrière est le gage de leur bonne foi et de la sûreté de leur jugement.

« La discipline que nous nous efforçons de respecter au long de nos études et de nos recherches scientifiques nous commande de n'accepter que les faits et de soumettre à la critique toutes les interprétations. C'est cet esprit qui nous a guidés au cours de ce voyage. »

Et certes ce sont là des garants assez sûrs. Après un tel exorde, il est pour le moins curieux que ces savants s'empressent d'entonner tous les couplets de la propagande communiste. Car,

loin de limiter leur ambition au domaine strictement médical, ils prennent soin de nous rappeler que l'U.R.S.S. a sauvé la civilisation pendant la guerre, vantent les mérites de la culture soviétique, s'inclinent devant le « génie » (sic) de Staline et terminent enfin en criant « Vive le peuple soviétique, Vive la Paix ! » dans le plus pur style des manifestations bolcheviques. Nous sommes évidemment très loin de l'esprit de Pasteur ou de Claude Bernard.

Point d'ombre à ce tableau élogieux ? Nulle critique ? Ici, la déclaration nous réserve une surprise :

« Est-ce à dire, écrivent ces messieurs, que l'admiration doit être intégrale, que, sur certains points, une évolution, déjà si rapide mais encore inachevée, ne puisse trouver matière à critique ? »

Ici, le lecteur est induit à penser qu'une question de cette nature postule comme réponse logique quelques réserves, si minces soient-elles. Mais les douze esquivent la difficulté avec un bel ensemble :

« Mais, soucieux ici comme nous le serions ailleurs (1) de rechercher ce qui séduit et non ce qui choque, ce qui rapproche et non ce qui éloigne, nous pensons toutefois rester véridiques. »

C'est ce qu'on appelle se dérober devant l'obstacle. Car cette rhétorique embarrassée ne peut avoir qu'un sens : « Sans doute il y a des ombres au tableau mais nous refusons de vous les faire connaître ».

Le paradoxe, c'est que cette argumentation louche est en contradiction flagrante avec l'affirmation du préambule qui mettait l'accent sur l'esprit strictement objectif de la délégation. Curieuse science en vérité que celle qui montre seulement les aspects séduisants d'une expérience et escamote délibérément ses côtés négatifs.

En sorte que nous sommes en droit de nous poser la question : Ces médecins sont-ils dupes de leur enthousiasme ? Ou bien est-ce nous qu'ils veulent égarer ? En vérité, les douze tournent délibérément le dos à l'esprit de science et dénoncent par cette simple phrase le véritable caractère de la mission — même si celui-ci n'est pas encore clairement apparu à tous : faire œuvre de propagandistes.

(1) Voire...

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Les interviews

Nous voici donc réduits aux hypothèses sur ce qui ne va pas en U.R.S.S., si on ne nous épargne rien sur ses merveilles. Faute de réserves, voyons ce que révèlent les éloges. Nous examinerons ici les questions les plus importantes exposées par les médecins dans leurs différentes interviews.

La médecine soviétique — nous disent-ils — est la plus avancée du monde. Mais, sur le plan de la technique médicale, ils ne nous apportent aucune révélation sensationnelle. En ce qui concerne, par exemple, le cancer et la tuberculose, le professeur Bourguignon déclare que les techniques sont à peu près similaires à celles qu'on utilise en France. Mais la supériorité de la médecine soviétique est éclatante sur le plan des moyens modernes de dépistage précoce de la maladie, celui de l'équipement médical, du nombreux personnel employé, et enfin parce que la médecine étant gratuite en U.R.S.S., personne n'hésite à se faire soigner.

C'est ici, une fois de plus, que la propagande montre le bout de son nez. Toutes ces affirmations servent à démontrer que la supériorité de la médecine soviétique est conditionnée par un régime social supérieur. C'est ce qui explique que des fléaux comme l'alcoolisme (2) ou les maladies vénériennes aient disparu.

Bornons-nous à signaler que le séjour en U.R.S.S. des médecins français a duré trois semaines, et que, pour leurs informations générales, ils ont inévitablement été contraints de se fier soit aux statistiques soit aux affirmations de leurs hôtes. Or, les unes comme les autres ne sont dignes d'aucune confiance.

A cet égard, un exemple est particulièrement probant. Il s'agit du témoignage fourni par le Dr Lamaze sur l'accouchement sans douleur qui, avec la guérison de certaines maladies par le sommeil constituent les deux principales innovations de la médecine soviétique. Le Dr Lamaze rapporte que 86 à 92 % des femmes traitées selon la méthode soviétique, fondée sur la thèse des réflexes conditionnés du célèbre Pavlov, accouchent sans douleur. Après quoi, il vient nous déclarer qu'il a assisté à un accouchement.

Au reste, les principes mêmes de la technique soviétique d'accouchement sans douleur ne sont pas sans surprendre. Selon les savants soviétiques, la douleur, dans ce cas, résulte essentiellement de la peur. Il suffit donc de combattre cette peur ancestrale à l'aide d'explications et de persuasion pour la vaincre.

Cette méthode nous rappelle les explications de la propagande communiste sur les aveux des accusés dans les grands procès de trahison. La justice soviétique, à la différence de la justice bourgeoise, — explique par exemple Pierre Courtade — aide les accusés à prendre conscience de leur crime. Elle les place en face de leurs responsabilités et, à l'issue de ce colloque presque fraternel entre le juge et le coupable, celui-ci entre tout naturellement dans la voie des aveux. En U.R.S.S., les femmes accouchent sans douleurs. Les accusés avouent de même.

La situation et le rôle du médecin en Union Soviétique, sont également révélateurs, malgré l'aspect séduisant sous lesquels on nous les présente. « C'est seulement en Union Soviétique, s'écrie le Dr Lafitte, qu'existe le médecin de famille » ceci sous prétexte que le malade a le droit de choisir son médecin dans une polyclinique, et que celui-ci le soignera toute sa vie. Mais ce médecin reste un fonctionnaire, payé

1.500 roubles par mois (salaire médiocre), avec les inconvénients qui s'attachent à la fonctionnarisation de son métier. Mais le malade ne possède lui-même qu'une liberté de choix singulièrement limitée.

« Les malades ont une liberté de choix réduite à leur secteur d'habitation et aux secteurs limitrophes. Dans cette limite, ils choisissent leur médecin » (Professeur Bourguignon, dans *Combat*, 12-9).

Que devient le médecin de famille quand le médecin ou le malade change de quartier ? C'est là une question que le professeur Bourguignon aurait tout intérêt à poser au Dr Lafitte.

Mais si le malade ne possède qu'une liberté de choix limitée, celle du médecin est encore plus réduite :

« Comme il est fonctionnaire, il ne peut pas s'installer où il veut. Les jeunes médecins choisissent sur la liste des postes disponibles, dans l'ordre de leur note de sortie » (*Combat*, id.).

Mais il y a plus grave. La tyrannie de l'Etat s'étend à un autre domaine : celui de la recherche scientifique. Sur ce point, les médecins français ont mal dissimulé leur malaise, malgré leurs précautions de langage et leur volonté de servir l'U.R.S.S.

Il ne faut pas oublier que le régime soviétique se développe sous le signe du plan, sous le signe de la manie planifiante. La médecine sera donc également planifiée, et le travail de la recherche scientifique s'exercera en groupe.

Est-ce à dire que la recherche individuelle soit proscrite ? Non, certes, et le médecin a le droit de s'y adonner en dehors de ses heures de travail. Encore lui faut-il obtenir l'autorisation et les crédits de l'Académie de Médecine. Les crédits, nous dit-on, sont facilement accordés. Mais on peut craindre que le franc-tireur de la découverte ne soit un personnage aussi suspect que le paysan possesseur de terre qui n'a pas encore rejoint le kolkhoze.

Sans doute, l'article 9 de la Constitution soviétique autorise ce dernier à cultiver isolément ses terres, mais on a quelques raisons de penser que cet hérétique, cet attardé, ne doit pas être vu d'un très bon œil par les dirigeants. N'en serait-il pas de même pour le chercheur scientifique ?

Le vice d'un tel système n'a pu être dissimulé par les médecins français :

« J'ai dit — déclare le professeur Bourguignon (*Humanité*, 20-9), — qu'il me semble que, dans ce cas particulier, il y a un danger. Pasteur, puis Darsonval ont eu contre eux la grande majorité de l'Académie au début de leurs recherches. Si les crédits dont ils disposaient n'avaient pas été attribués à leur chaire de professeur, mais avaient dépendu de l'opinion de l'Académie ils auraient dû les arrêter.

« Les médecins soviétiques m'ont répondu que cette erreur de l'Académie était possible au temps de Pasteur, parce que les questions scientifiques étaient discutées en petit groupe, en cercle fermé, tandis qu'aujourd'hui l'opinion publique est largement informée, les discussions se déroulent devant elle et un point de vue personnel a tous les moyens de se faire entendre. Il faut dire que l'état d'esprit, à cet égard, est très large, et que les crédits sont facilement accordés (3).

« Mais enfin, il me semble que cette systématisation de l'organisation médicale et des recher-

(2) Encore que la consommation de la vodka, nous apprend-on paradoxalement ait augmenté.

(3) Le professeur Bourguignon a-t-il été à même de vérifier ?

ches, dont les avantages sont éclatants, peut avoir quelques inconvénients si elle devient trop rigide. »

La réponse des savants soviétiques a l'allure d'une plaisanterie sinistre. Car enfin, le professeur Bourguignon l'a peut-être oublié, il y a eu, entre temps, l'affaire Lissenko.

Prétendre que l'opinion publique est largement informée, et que tout chercheur a les moyens de se faire entendre par elle, est un paradoxe de taille, au pays où l'opinion publique n'a précisément pas le droit de s'exprimer. En fait, l'affaire Lyssenko constitue précisément un éclatant démenti. Il n'y a eu débat public qu'à partir du moment où les autorités soviétiques ont décidé de donner l'investiture officielle aux théories de Mitchourine et de proscrire celles des morganistes. La sanction de l'opinion publique a été toute formelle, et les arguments qui furent utilisés au cours des débats témoignent d'une conception scientifique qui surprendrait fort le professeur Bourguignon.

Pasteur fut certes brimé, en son temps, par les pontifes officiels de la médecine, mais ceux-ci l'accusaient seulement d'être dans l'erreur. Tandis que les partisans de Morgan ont été traités de cosmopolites, d'importateurs de dogmes bourgeois, de valets de l'étranger et autres amabilités fort peu scientifiques. Comment le chauvinisme qui se manifesta en cette circonstance peut-il se concilier avec le vœu (au moins apparent) des médecins français, de voir se multiplier les échanges culturels et scientifiques ?

C'est du reste sur cette question des échanges scientifiques que nous concluons. Car elle a été traitée par le professeur Bourguignon avec un sens de l'humour à vrai dire très involontaire. Le professeur a eu en effet le souci de débarrasser les crânes intoxiqués par la propagande des impérialistes. Celle-ci nous affirme que les travaux scientifiques de l'étranger sont systématiquement ignorés en U.R.S.S. Rien de plus faux, s'écrie l'éminent spécialiste, du moins pour ce qui touche à la science française. Et d'aligner trois preuves irréfutables :

1° Le buste de Descartes, que la délégation a eu l'occasion d'admirer maintes fois dans les Instituts soviétiques.

2° La déclaration d'un professeur de l'Ecole supérieure n° 1 de Moscou :

« Les savants russes savent très bien ce qu'ils doivent à la science française ». Et il a cité « Charcot, Pasteur, Claude Bernard ». Ce qui témoigne chez lui d'une culture scientifique sensiblement supérieure à celle d'un bon élève de l'école primaire, qui, après tout, ignore peut-être le nom de Pavlov.

3° Le dernier argument est particulièrement sans réplique. Le professeur Bourguignon est l'inventeur d'une méthode et d'un appareil, que les Français — malheureusement pour lui et pour nous — ne semblent pas jusqu'ici avoir apprécié. « J'ai l'impression, dit-il, de travailler pour après ma mort » ce qui dénote chez lui une aimable confiance en la postérité.

Mais, si nous ignorons la méthode « bourguignonne », les Russes, grâce à Staline, ne l'ignorent pas. Laissons la parole au professeur pour nous conter sa surprise :

« Nous avons été surpris d'entendre, à l'ambassade de France où nous avons été reçus, un attaché nous parler de l'ignorance des médecins soviétiques sur ce qui se fait en France. Je dois avouer que c'est le contraire qui est vrai. C'est ainsi que, dans un hôpital que je visitais, on nous a montré un appareil de mesure de la chronaxie en nous disant : Voici l'appareil Bourguignon. Nous pratiquons couramment la méthode Bourguignonne de traitement par dia-électrolyse. Je me suis alors avancé et j'ai dit : « C'est moi le Dr Bourguignon ». Le médecin qui nous présentait l'appareil ne savait pas que je faisais partie de la délégation. Il m'a pris les deux mains en disant : « Monsieur le professeur, je suis tellement ému que je ne trouve pas de mots pour vous le dire » (Libération, 12-9).

Donc, vive l'U.R.S.S. puisqu'elle « bourguignonne » ! Un appareil de chronaxie, un buste de Descartes, un professeur d'école supérieure n° 1 qui connaît Pasteur, Charcot et Claude Bernard. Comment douter après cet inventaire burlesque — qui évoque ceux de Jacques Prévert — que la science soviétique soit en effet particulièrement au courant des travaux accomplis par les médecins Français !

Nouvelles manœuvres d'unité de la C.G.T.

Les manœuvres d'unité déclenchées par M. Frachon depuis quelques semaines ont connu un nouveau développement lors du récent comité confédéral national de la C.G.T., les 22 et 23 septembre dernier.

Qu'est-ce donc que le Comité confédéral national (ou C.C.N. pour les initiés) ? C'est un aréopage que l'on réunit entre les congrès confédéraux et qui — sans avoir les pouvoirs du congrès — joue un rôle analogue. Depuis que les stalinien ont la direction absolue de la C.G.T. tous les échelons de la hiérarchie syndicale (assemblées de syndicats, congrès départementaux, congrès de fédérations d'industrie, comités fédéraux et C.C.N. ou congrès confédéral, etc...) sont devenus de simples organismes d'exécution des consignes d'un Secrétariat confédéral d'ailleurs lui-même vassal complet du Bureau politique du Parti communiste.

Le C.C.N. se compose des membres du Bureau

confédéral, de la commission administrative, des secrétaires des fédérations d'industries et des secrétaires d'unions départementales des syndicats. Près de deux cent dirigeants y participent.

Ce qui a dominé les travaux de cette réunion, c'est la grande manœuvre d'unité avec toutes les autres confédérations syndicales. Un rapport présenté par M. Henri Raynaud a confirmé que les dirigeants de la C.G.T. avaient l'intention de pousser leur manœuvre le plus loin possible. Le discours de clôture de M. Frachon a encore plus nettement souligné les buts réels de cette grande offensive « unitaire ». Il s'agit moins de réaliser l'unité d'action pour la défense des revendications professionnelles ouvrières que de renouveler l'expérience de 1934-35, c'est-à-dire d'amorcer l'idée d'une nouvelle fusion des organisations sous la forme de syndicats uniques dans les entreprises et gagnant de proche en proche jusqu'aux fédérations. Tout cela n'étant, en définitive, sous le signe alléchant et sympathique de

l'union, qu'une vaste tentative d'absorption des syndicats non cégétistes par les organisations de M. Frachon.

Bien entendu, cette grande manœuvre doit être menée avec patience, souplesse et hypocrisie. D'où la directive du C.C.N. cégétiste concernant la lutte sévère contre le « sectarisme » de certains militants C.G.T., ainsi que le silence momentané sur le programme stalinien de la C.G.T. Il est d'ailleurs digne de remarque qu'au C.C.N. les secrétaires confédéraux se sont soigneusement divisé le travail. Ceux qui sont appelés à négocier avec les autres centrales syndicales, comme Frachon, Raynaud, Mauvais, etc., n'ont pas dit un mot sur le programme purement politique (et communiste) de la C.G.T. Par contre, Monmousseau, Molino, Olga Tournade ont souligné la nécessité de maintenir et même d'accroître l'accent cégétiste sur le plan politique : lutte pour la paix stalinienne, action contre l'impérialisme américain, campagne pour le pacte à Cinq, etc.

L'absence momentanée de mots d'ordre politiques dans les négociations d'unités ne signifie absolument pas un changement réel de l'orientation de la C.G.T. Il s'agit d'une nouvelle manœuvre destinée à duper les adhérents de la C.F.T.C., de F.O., de la C.G.C., des Indépendants et autres. Cette manœuvre n'est qu'à son début. Elle revêtira sûrement une grande ampleur et sera menée patiemment à longue échéance. M. Frachon espère réussir à créer des syndicats uniques qui lui permettraient de faire entrer dans l'orbite cégétiste un nombre plus ou moins grand d'adhérents des syndicats libres.

Il suffit, pour être fixé sur ces manœuvres, de lire le procès-verbal de la réunion du Bureau confédéral qui a suivi l'assemblée du C.C.N. (*Humanité* du 4-10-51) :

« ... Après un examen du résultat de cette réunion et du communiqué de la commission exécutive de la C.F.T.C., le Bureau confédéral donne mandat au camarade Le Brun de prendre contact immédiatement avec le Bureau de la C.F.T.C. en vue :

« 1°. — D'engager aussitôt les conversations pour établir un programme commun comportant :

« a) — les revendications économiques (salaire minimum garanti, échelle mobile, zones de salaires) ;

« b) — un programme économique constructif visant à pallier les menaces qui pèsent sur l'économie française, — à promouvoir l'essor d'une économie nationale saine, — à réformer la fiscalité, etc.

« 2°. — De poursuivre les conversations et échanges de vue jusqu'à l'aboutissement d'un accord afin de pouvoir, dans les délais les plus brefs, convoquer une réunion commune de toutes les centrales syndicales. »

Nous attirons spécialement l'attention sur le paragraphe b) concernant l'orientation du programme économique « unitaire ». La formule « visant à pallier les menaces qui pèsent sur l'économie française » n'a pas d'autre but que d'essayer de réintroduire les slogans staliniens dirigés contre la politique franco-américaine. On le verra lors des discussions ultérieures.

Voici un autre extrait non moins significatif sur un autre plan :

« ... Le Bureau confédéral approuve les syndicats confédérés qui ont réalisé des syndicats uniques avec les autres organisations.

« ... Il invite les organisations et militants con-

féderés à apporter le plus grand soin et la plus grande activité à la réalisation de l'unité la plus large dans les entreprises, les localités, les départements, ainsi qu'à l'échelle des industries entre fédérations. »

Là, au moins, les mots sont clairs. Il ne s'agit plus d'unité d'action momentanée ni de lutte pour les salaires. Syndicats uniques, unité la plus large à l'échelle des industries et des fédérations.

Il faut souligner l'intérêt que porte à cette manœuvre la direction du Parti communiste. Un fait le montre très précisément. La délégation de la C.G.T. qui a commencé les pourparlers avec la C.F.T.C., et qui les entamera prochainement avec la C.G.C., comprend aussi M. Léon Mauvais. Ce dernier n'est pas seulement le successeur de M. Marcel Paul à la Fédération de l'Éclairage, il est surtout l'homme de confiance du Kominform dans la C.G.T. Sa présence dans les pourparlers d'unité souligne l'importance que la direction stalinienne attache à ces nouvelles manœuvres. Celle-ci n'a pas été sans faire le bilan sérieux des résultats de son orientation syndicale depuis deux ou trois ans. Les spécialistes syndicaux de Moscou ont certainement réagi sévèrement devant les échecs de leurs employés français.

La perte d'effectifs dans toutes les fédérations d'industrie est très grande. Elle se chiffre, pour l'ensemble confédéral, à 60 % depuis quatre ans. Pour certaines fédérations décisives comme celle des Métaux, elle est supérieure à ce pourcentage. Des 800.000 adhérents en 1946, cette fédération est tombée cette année à 300.000 cotisants réguliers.

La politisation excessive faisant de la C.G.T. une succursale directe du Parti communiste, la discipline allant jusqu'aux exclusions sans discussions de militants en désaccord sur l'orientation trop politique des syndicats, la centralisation aggravée de tout l'appareil confédéral, ont abouti à des départs massifs de centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières.

La scission de F.O., le développement relatif de la C.F.T.C., la naissance et les progrès des organisations syndicales autonomes et de la confédération des syndicats indépendants, l'état d'esprit des travailleurs de plus en plus hostiles à la confusion de l'action politique et de leur défense professionnelle, tout cet ensemble explique le sens des nouvelles tentatives « unitaires » du M. Frachon.

Il faut essayer de regagner le terrain perdu, non pas en changeant fondamentalement l'orientation cégétiste mais en faisant croire qu'elle est changée.

Selon la formule stalinienne que M. Duclos a rappelée lors du dernier Comité central du P.C., il faut reprendre un contact plus étroit avec les masses, il faut améliorer en particulier le travail syndical des communistes, pour regagner les travailleurs qui ont échappé à la tutelle stalinienne.

Ainsi s'expliquent les nouvelles manœuvres d'unité qui ne visent qu'à tromper une fois de plus les ouvriers et les dirigeants des autres centrales syndicales.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Une lettre des Combattants de la Paix

Les moyens de pression du communisme sont multiples. La lettre ci-dessous, récemment envoyée au Directeur de l'École Supérieure d'Électricité, Avenue Pierre Larousse à Malakoff, par le Bureau du Conseil Communal pour la Paix de cette localité, en fournit un témoignage inquiétant. Il renseigne au surplus sur ce que deviendrait la liberté de l'école avec M. Thorez au pouvoir.

On aimerait savoir quelle réponse le directeur a faite, et l'attitude que lui ont conseillé ses supérieurs dans l'Université.

Monsieur le Directeur.

Nous avons appris avec quelque étonnement que des élèves de votre établissement avaient été invités à établir des projets de radars, l'un en vue d'une conduite de tir, l'autre en vue de la détection de soucoupes volantes.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de proposer à votre réflexion, quelques appréciations, qui, soyez-en sûr, traduisent les sentiments de la plus large part de la population de Malakoff.

L'École Supérieure d'Électricité n'étant pas essentiellement une école militaire, n'est-il pas étrange que les projets de radar demandés aux élèves soient tous les deux liés à l'usage de guerre du radar ?

De plus, l'enseignement donné dans votre école étant apparu jusqu'à ce jour comme un ensei-

gnement scientifique, la mention de fantomatiques soucoupes volantes ne traduit-elle pas un état d'esprit assez loin des exigences de la science positive ?

Enfin, les éducateurs n'ont-ils pas une responsabilité envers la jeunesse qui se trouve entre leurs mains et cette responsabilité n'implique-t-elle pas le devoir de ne rien faire dans le sens de la guerre et de sa préparation psychologique, et de tout faire, par contre, pour assurer à cette jeunesse, et à tous, la Paix ?

C'est pourquoi le Bureau du Conseil Communal de Malakoff pour la Paix a tenu à vous mettre en garde contre les sujets de travaux semblables à ceux dont il vient d'être question et à vous inviter à maintenir l'activité de votre école hors de la préparation à la guerre et dans la tradition pacifique du peuple Français.

C'est pourquoi, également, nous vous appelons à signer l'Appel de Stockholm contre la bombe atomique, que nous joignons à cette lettre, et à le renvoyer à l'un d'entre nous.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre haute considération.

Le Président du Conseil Communal :
Mme VARLOTEAU-LANGEVIN,
20. rue Chauvelot — Malakoff.

Le Secrétaire,
G. POINCON,
52, Bd. Gabriel-Péri — Malakoff

Comme en France...

Le Parti Communiste italien engage sa campagne d'automne

Pacte de Paix... Reprise des échanges Est-Ouest

Comme chaque année, la campagne d'automne du P.C. italien s'est ouverte par le traditionnel « mois de la presse communiste et démocratique », excellent prétexte pour reprendre en mains adhérents et sympathisants après la période des grandes chaleurs estivales et pour soustraire quelque argent aux naïfs et aux timides. Si l'on devait tenir les chiffres publiés pour valables, le total des sommes recueillies au 20 septembre, c'est-à-dire en moins de trois semaines, atteindrait 120 millions de liras ; un effort plus soutenu au cours de la dernière semaine promet de porter le total général aux environs de 200 millions de liras, ce qui, soit dit en passant, tendrait à rassurer quant aux conditions économiques du prolétariat italien. Chacun sait cependant d'où vient l'argent des partis staliniens, qui permet de gonfler à loisir les listes de souscription...

Laissons cela. Comme à l'accoutumée, le « mois » a été coupé par la « Fête nationale de l'Unità », organe officiel du Parti, tenue le 23 septembre à Bologne, et s'est terminé une semaine plus tard par toute une série de fêtes régionales données dans quelques grandes villes.

400.000 personnes — dit l'Unità — étaient

rassemblées à Bologne, où s'étaient donné rendez-vous, avec les membres du Comité central au grand complet, le ban et l'arrière-ban des organisations annexes et satellites. C'est évidemment beaucoup, si l'on songe qu'au dernier recensement de 1936 on comptait moins de 300.000 habitants pour la ville entière et un peu plus de 700.000 pour la province. Huit jours plus tard, à Milan, ville qui dépasse le million d'habitants, 150.000 personnes s'étaient dérangées — toujours d'après l'Unità — malgré la présence du chef du Parti. Il faut dire, pour la vérité, que le temps était couvert et qu'il est tombé un peu de pluie.

À Bologne comme à Milan, Palmiro Togliatti a prononcé deux grands discours dans lesquels, mêlés aux arguments de la politique intérieure, on distingue sans peine les deux grands thèmes de la propagande stalinienne, définis en août dernier à l'usage des Partis communistes occidentaux par la résolution du Soviet Suprême, en réponse au message du Congrès américain du début de juillet : 1°) nécessité d'un Pacte de paix entre les Cinq Grands ; 2°) nécessité de « l'élimination des mesures discriminatoires contre l'Union Soviétique dans tous les domaines des relations internationales ».

«En réclamant l'entrée de l'Italie à l'O.N.U. de Gasperi a trahi les intérêts nationaux»

Les arguments de politique intérieure invoqués par Togliatti pour faire passer les slogans de la propagande stalinienne, touchent aux problèmes essentiels, aussi bien politiques qu'économiques, en particulier à ces derniers, ainsi qu'à tous les aspects de la politique gouvernementale.

Le voyage de de Gasperi aux Etats-Unis, affirme Togliatti, n'a rien apporté. Bien au contraire: de Gasperi s'est bien gardé de rappeler aux Américains que l'admission de l'Italie aux Nations Unies a été rendue impossible par le refus des Etats-Unis d'accueillir les pays de l'Est européen où a été abattu le capitalisme. Mais « il est allé dire, et il se propose de le proclamer sur tous les tons en Italie, que la faute en est à l'Union Soviétique. Il a donc soulevé le problème de l'entrée de l'Italie aux Nations Unies, non avec l'intention de le résoudre, mais seulement d'éveiller et de raviver un nouveau sujet de discorde entre les grandes puissances et c'est ce qu'il a fait. »

« Nous l'accusons, par conséquent, d'avoir, en soulevant ces questions et par la façon même de poser le problème, fait une politique qui est en contraste profond avec nos intérêts nationaux... Si la volonté du peuple italien n'intervient pas clairement et explicitement, la conséquence en sera que nous nous trouverons asservis bien davantage aux dirigeants de la politique impérialiste américaine, que nous devons supporter des dépenses d'armement bien plus lourdes que celles que nous supportons actuellement, que nous verrons diminuer toujours davantage notre richesse nationale et la part de celle-ci que nous consacrons aux investissements productifs, que par conséquent nous verrons croître le malaise et la misère des travailleurs et que la situation de notre pays deviendra encore plus grave. » (Discours de Milan, 1^{er} octobre).

Pour Togliatti, le problème démographique n'existe pas

Dans son discours de Bologne, Togliatti a parlé longuement de la situation économique et, plus particulièrement, des difficultés de l'industrie métallurgique. Il s'est bien gardé, évidemment, d'en donner les raisons, mais en a attribué la responsabilité à tous « ceux qui dirigent actuellement l'Italie ». Togliatti ignore d'ailleurs qu'il existe un problème démographique; mieux, il s'indigne de ce que l'on cherche à l'étranger des débouchés pour le surplus de main-d'œuvre: « C'est inadmissible, dit-il. C'est une infamie ». Et par l'un de ces tours de passe-passe dont il est coutumier, il substitue aux véritable données du problème une argumentation faussement polémique: « Il est faux que les travailleurs et les citoyens italiens ne souhaitent pas travailler. Il est faux que les travailleurs et les citoyens italiens ne veuillent pas travailler... Chaque Italien est capable de travailler et veut travailler autant qu'il est nécessaire pour produire ce qu'il lui faut pour vivre, ainsi que cela arrive plus ou moins dans tous les pays du monde, sauf lorsqu'éclatent les grandes crises du capitalisme. Mais chez nous, en Italie, le chômage est en passe de devenir, non seulement un phénomène de crise, mais un fait permanent... Que signifie cela? Qu'il y a du désordre; que ceux qui dirigent l'économie privée et publique, qui investissent les capitaux et organisent la production, aussi bien à la campagne qu'à la ville, ne savent

pas ou ne veulent pas tenir compte des intérêts généraux, qu'ils se soucient uniquement de leurs intérêts égoïstes et, partant, ne parviennent pas à satisfaire aux besoins de la Nation tout entière. » (Bologne, 23-9).

On ne pourrait espérer en sortir, dit Togliatti, que si « les Etats-Unis d'Amérique renonçaient à vouloir abaisser un rideau de fer qui coupe en deux l'Europe et le monde entier... » Mais, « cela les Américains ne le veulent pas. »

Crise économique et guerre

Les perspectives qui s'ouvrent devant le peuple italien sont donc des plus catastrophiques :

« La première est celle d'une intervention permanente, toujours plus lourde, économique et politique, des impérialistes américains dans la vie du pays. Et cette intervention limitera toujours davantage les possibilités d'une saine reprise économique, parce qu'elle exigera le gaspillage de nos richesses pour préparer la guerre et que, par conséquent, elle nous fera reculer toujours davantage sur la voie de la reconstruction, sur celle de la défense des droits démocratiques et des intérêts des travailleurs... »

« L'autre perspective, c'est que le jour où les dirigeants de la politique impérialiste des Etats-Unis auront définitivement perdu la tête, nous seront jetés encore une fois dans l'abîme de la guerre. » (Bologne, 23-9).

Togliatti insiste lourdement sur ce point. Cela lui permet d'affirmer la nécessité de poursuivre « pour l'instant » une agitation toujours plus vaste pour « une politique de paix des grandes puissances ».

Les anticommunistes eux-mêmes seraient ruinés

Bien entendu, comme toujours, l'appel s'adresse à toutes les couches de la population, aux libéraux, aux démocrates, aux catholiques auxquels le dilemme désormais classique est posé :

« Je dirai même que celui-là qui est en proie à la haine anticommuniste et ne veut pas entendre parler des revendications sociales et économiques de notre grand mouvement, doit comprendre lui aussi, que, par une politique de guerre, le groupe social auquel il appartient est acculé à la ruine, et que ce groupe social a également intérêt à ce que le problème soit déplacé sur un autre terrain, non sur le terrain des armes et de la catastrophe, mais sur celui des compétitions civiles, de l'émulation entre Etats socialistes et Etats capitalistes. » (Bologne, 23-9).

La voie du salut: développement des échanges Est-Ouest

La « coexistence des deux systèmes » est en effet possible et c'est même la seule voie de salut :

« Nous savons, parce qu'on nous l'a dit et parce que cela a été démontré, que les pays qui se trouvent à l'Orient de l'Italie, et tout d'abord l'Union Soviétique, sont aujourd'hui en mesure de nous fournir, contre des objets que nous produisons, tout ce qui est nécessaire pour alimenter notre économie : du blé et du fer, du char-

bon et du pétrole et jusqu'aux métaux les plus divers. Nous savons que ces pays sont en mesure de passer à nos industries sidérurgique, métallurgique et mécanique, toutes les commandes nécessaires pour assurer un bond de notre production. » (Bologne, 23-9).

La « main tendue » et la force du Parti

Pour la campagne de paix et pour la reprise de relations normales entre l'Est et l'Ouest, tout le Parti doit être mobilisé. Il faut « faire sentir » dit Togliatti, que dans le pays le Parti est une force. Néanmoins, il importe de toucher tous les milieux, tous les citoyens « quelle que soit leur conviction politique » et leur « tendre une main fraternelle ».

En clair, cela signifie que le P.C. italien s'apprête à appliquer fidèlement la tactique dictée par le Kremlin qui entend mener le jeu en souplesse. Cela signifie également que, après les événements de ces dernières années, le rayonnement du Parti marque un temps d'arrêt.

Le discours de Togliatti à Bologne contenait déjà une attaque assez inattendue contre les « hiérarchies ecclésiastiques », qui avait été aussitôt vertement relevée par l'*Osservatore Romano*. Polémique avec l'organe du Vatican, Togliatti avoue que le clergé catholique a emporté la décision dans les compétitions électorales depuis le 18 avril 1949 « par leurs pressions, leurs menaces, leurs terrorismes, brandissant l'excommunication, le danger de l'enfer, et ainsi de suite. » (Milan 1-10).

Ainsi, Togliatti accuse le coup. Il n'est pas le seul. Au III^e Congrès des « Amis de l'Unità », le 22 septembre, l'un des deux secrétaires adjoints du Parti, Luigi Longo, a fait remarquer que le volume des ventes de l'édition dominicale est en baisse et que, par conséquent, il faut aviser.

Sur un autre plan, le secrétaire adjoint Pietro Secchia écrivait tout récemment que :

« Certains camarades et certains amis n'ont pas encore compris que les signatures recueillies par les partisans de la paix ne constituent pas une fin en soi et n'ont pas de valeur si elles ne représentent qu'un certain nombre de signes alignés sur une feuille.

« Les signatures n'acquièrent une valeur que si elles représentent la manifestation de la volonté de paix des signataires. »

Ce qui veut dire que le secrétaire Secchia se rend très bien compte que l'immense majorité des 14 millions de signatures, dont Togliatti a fait état dans son discours de Milan, sont autant de bulles de savon qui risquent d'éclater à la moindre saute de vent. Car « il n'y a personne », dit Secchia, qui se préoccupe de convaincre les citoyens, de leur expliquer, même sommairement... » (Unità, 21-9).

Vue sous cet angle, la force du Parti communiste italien est sans aucun doute moins impressionnante qu'on veut bien le dire et qu'il n'y paraît.

Stratégie et déportations dans les pays satellites

LORSQU'ON traite des déportations et autres mesures de répression au-delà du rideau de fer, on a trop tendance, en général, à présenter ce phénomène soit comme un acte de barbarie spontanée accompli pour ainsi dire gratuitement par les dirigeants du régime, soit comme une expression de la « terreur » destinée à briser le moral et la résistance des populations.

La seconde explication se cantonne dans le domaine d'une vérité générale. Encore convient-il de rattacher chaque entreprise de déportation ou d'épuration à une cause précise. Ainsi, la lutte contre les koulaks en U.R.S.S. correspond au besoin de liquider la résistance de la paysannerie individuelle.

Dans les pays de démocratie populaire, les mesures répressives n'ont, jusqu'à présent, été expliquées que par la volonté de briser l'opposition. Il est sans doute possible de préciser cette formule vague en rattachant les déportations à un souci essentiellement stratégique.

Les dirigeants soviétiques considèrent certainement que, dans la zone qui s'étend de la Mer Baltique à la Mer Noire, une tranquillité complète doit régner en cas de conflit éventuel.

Il est facile de comprendre qu'entre les zones de production, les bases de ravitaillement et les armées soviétiques qui vont se trouver sur le front et opérer à l'ouest du rideau de fer, s'interpose cette zone dont les populations sont totalement hostiles au communisme.

Cette zone stratégique, qui est orientée du nord vers le sud-est et possède une extension frontale de 1.800 à 2.000 kms, présente un terrain montagneux, peu de communications et beaucoup de

positions favorables pour les luttes de guérillas.

De la façon dont les populations vont se comporter dépendra, dans une large mesure, la possibilité d'assurer le ravitaillement des armées communistes, très riches en effectifs et armements variés, qui réclament pour le soutien des opérations des quantités énormes de ravitaillement et de matériaux divers et surtout de munitions.

La réaction du monde occidental après l'agression coréenne, le réarmement rapide de l'Amérique, poussent les dirigeants soviétiques à assurer, dans un temps rapide, la sécurité de la zone stratégique Baltique-Mer Noire.

Les déportations

Des déportations intérieures et extérieures, l'aggravation des mesures de censure, la confiscation des postes de T.S.F., l'aggravation des peines, la mise en vedette des procès d'espionnage, le renforcement de la Police, de la Milice et des services secrets, les arrestations qui se multiplient constituent comme un vaste plan d'ensemble dont le but final est de transformer les populations en une masse amorphe dénuée de toute capacité de réaction.

C'est dans ce cadre qu'il faut sans doute replacer l'évacuation des « réactionnaires » de Budapest. Des familles entières, des vieillards, des malades qui ne pouvaient même pas bouger, furent contraints de quitter leurs domiciles dans des délais de 3 à 48 heures. Plus de 55.000 « réactionnaires » et « inutilisables » qui n'ont pu être encadrés dans les camps de travail ont été dé-

portés. Opération psychologique tout autant que mesure de sécurité. Ceux qui n'ont pas été arrêtés savent ce qui les menace.

En Tchécoslovaquie et en Pologne, les déportations ont eu sans doute un caractère plus atténué, du moins jusqu'à présent. En Bulgarie, si elles ont été exécutées sur une échelle plus réduite et moins spectaculaire, elles se poursuivent depuis 1948.

Mais le pays où ces mesures ont pris le plus d'extension est certainement la Roumanie.

Le cas de la Roumanie

A partir du mois de mars 1951, de nombreuses familles de différentes villes et villages, sur les frontières de l'Ouest, ont été évacuées de force et placées dans d'autres régions du pays, spécialement dans la plaine du « Baragan », ou affectées à la construction du canal Danube-Mer Noire.

Selon le degré de crainte qu'ils inspirent, les « réactionnaires » sont transplantés : dans la plaine du « Baragan » ou dans d'autres camps ou chantiers de travail forcé, s'ils sont supposés moins dangereux ; en Bessarabie s'ils sont jugés dangereux ; en Russie dans les cas extrêmes.

Commencées en quelque sorte sur une petite échelle, dès la fin de l'année 1950, ces déporta-

tions ont pris, à partir de la fin du mois de juin 1951, le caractère de déplacements massifs. Presque toute la population de la frontière yougoslave sur une étendue de plus de 200 kms et une profondeur de 30 à 40 est évacuée de force et sur de grandes distances. On estime que le nombre des déportés à l'intérieur du pays s'élève à 125.000.

D'autres mesures d'intimidation ont été mises en vigueur. Entre autres, une censure sévère est effectuée sur les personnes qui gardent encore le contact avec l'étranger. Tout courrier, à l'envoi comme à la réception, est soumis à la censure officielle du bureau de poste où la personne intéressée doit se présenter. Là, elle subit un interrogatoire détaillé. Ainsi, à partir de juillet 1951, date où le Kremlin a étendu cette censure à tous les pays asservis, le courrier en provenance de ces pays a été réduit de moitié.

Voilà avec quelles méthodes les dirigeants du Kremlin veulent annihiler toute résistance dans la zone stratégique. Si ces mesures continuent à être appliquées sur le même rythme, il n'est pas exclu que les éléments les plus hostiles au communisme soient liquidés, que des centaines de milliers d'êtres disparaissent, et qu'en même temps s'évanouisse la possibilité d'une résistance active de ces peuples asservis. Ainsi le Kremlin atteindrait son objectif : la domination complète de la zone stratégique, l'étouffement de toute révolte pendant un conflit armé.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Soviétisation de l'Université

Au mois de juillet dernier, l'Union Nationale des Etudiants allemands a remis au ministre pour les affaires concernant toute l'Allemagne, M. Kaiser, un memorandum sur les arrestations et déportations d'étudiants et de professeurs d'université. La liste annexée à ce document est loin d'être complète ; elle ne contient pas moins de 200 noms avec adresses et signalements de chacune des victimes de la terreur policière en zone soviétique. Tout récemment encore, le tribunal de Halle a jugé et condamné quinze étudiants à des peines diverses.

La *Neue Zeitung*, du 8 septembre, a obtenu à ce sujet l'information que voici :

« Au cours d'un procès secret à Halle, quinze étudiants ont été condamnés à des peines de prison allant de 10 à 15 ans. Primitivement, ce procès devait avoir lieu dès le mois de février dernier. Mais la date à laquelle ces étudiants devaient être jugés ayant été éventée, le procès a été reporté au mois de septembre. Tous les étudiants accusés se trouvaient en état d'arrestation depuis l'automne 1950. Un des principaux griefs reprochés aux prévenus a été celui-ci : Ils ont été trouvés en possession de journaux allemands de l'Ouest. Le procès s'est déroulé à huis clos, dans un bâtiment gardé par la police populaire. Les prévenus n'étaient assistés d'aucun défenseur. »

A plusieurs reprises, la presse occidentale a annoncé la fuite de professeurs universitaires allemands cherchant refuge dans les zones occidentales. Dans les universités, l'atmosphère est devenue irrespirable. La majeure partie de l'emploi du temps est consacrée à l'étude des théories marxistes-léninistes. Ainsi, l'organe officiel du Parti communiste S.E.D., le *Neues Deutschland*, du 12 septembre, se félicite de ce que les séminaires de marxisme-léninisme absorbent le plus clair du temps autrefois réservé aux conférences et cours :

« Des heures durant on discute ardemment les questions du marxisme-léninisme. La participation des étudiants est élevée. Les responsables de groupes, en particulier, assistent, dans la proportion de 70 à 75 % aux séminaires du soir. Voilà quelques-uns des indices d'un niveau plus élevé du travail de propagande accompli par la section locale de notre Parti. »

Si le *Neues Deutschland* se réjouit de cette discipline, relativement facile à obtenir puisqu'obligatoire, en revanche il mentionne toute une série de lacunes de cet enseignement politisé :

« Cependant, certaines défaillances et lacunes sont apparues. Tout d'abord, ces sortes d'études sont par trop schématiques, la théorie n'est pas

suffisamment liée à la pratique. Nombreux sont ceux qui s'adonnent à des spéculations purement théoriques... Les responsables de la section estudiantine du parti n'ont pas consacré une seule de leurs séances aux problèmes de l'enseignement politique. »

Les reproches s'adressent à l'Université d'Iéna. Mais ils sont certainement valables pour l'ensemble des hautes écoles de la zone soviétique. Celles-ci souffrent d'une crise aiguë d'effectifs. Ainsi que nous l'avons déjà signalé à plusieurs reprises, l'accès aux grandes écoles et aux facultés n'est en fait ouvert qu'aux seuls enfants des fonctionnaires et permanents du parti. Au printemps dernier, il a été question d'entr'ouvrir, à l'intention des enfants particulièrement doués des familles bourgeoises, les portes de l'université, mais en fait aucun adoucissement n'est intervenu. D'autre part, les jeunes ouvriers et paysans répugnent largement à venir s'asseoir sur le banc des écoliers. Privés de l'apport bourgeois et n'ayant pas réussi à attirer vers elle de nouvelles classes sociales, l'Université voit fondre ses effectifs. Les chiffres indiqués par la *Taegliche Rundschau*, du 8 septembre, surprennent par leur modestie. Pour effacer sans doute cette impression fâcheuse, l'organe communiste évalue d'une façon arbitraire à près du double de leur chiffre actuel le nombre d'étudiants que porteront les Universités dans trois ans.

« Le 3 septembre se sont ouvertes les portes des universités et grandes écoles, accueillant cette année quelques 30.000 étudiants. L'importance croissante de nos différentes facultés d'enseignement supérieur se reflète notamment dans les crédits budgétaires alloués, soit 8.650 millions de marks. Le nombre des étudiants doit atteindre, en 1955, le chiffre de 55.000. D'ici là, le nombre des universités passera de 19 à l'heure actuelle, à 26. »

Les roses perspectives n'arrivent pas à masquer la désaffection dont souffre l'enseignement universitaire. La valeur des diplômes universitaires est dépréciée depuis qu'une multitude de « facultés ouvrières », de « facultés paysannes »,

ou tout simplement de « cours supérieurs du soir » sont autorisés à délivrer des certificats et diplômes équivalents. Nous avons déjà parlé de ces fameuses facultés paysannes et ouvrières. Nous compléterons nos précédentes informations à ce sujet par la notice suivante empruntée au *Neues Deutschland*, du 12 septembre, et ayant trait aux « cours d'enseignement supérieur dispensés à l'intérieur même des entreprises industrielles » dont les élèves deviennent rapidement titulaires de diplômes « universitaires » :

« Vingt ouvriers spécialisés passeront ces jours-ci leur diplôme d'enseignement supérieur, après avoir suivi les cours organisés par l'entreprise Warnow-Werft (= chantiers navals, N.D.L.R.) où ils travaillent. Ces jeunes gens, parmi lesquels il y a de nombreux ouvriers-activistes et brigadiers de choc terminent ainsi le cycle complet de l'enseignement supérieur d'une durée de 1 an. Leur examen passé, ils continueront à suivre, 14 heures par semaine, les cours et conférences dispensés par l'université populaire installée dans l'entreprise même. »

En définitive, la désintégration de l'université entreprise par les communistes s'est faite en deux temps :

1°) L'enseignement supérieur classique auquel n'ont plus accès que certaines couches de la population à l'exclusion des enfants d'intellectuels et de bourgeois, a été dilué dans l'éducation politique et l'endoctrinement des étudiants qui, à la sortie des facultés et grandes écoles, connaissent certainement mieux la doctrine marxiste-léniniste que les mathématiques, la chimie ou les lettres.

2°) L'apparition d'un enseignement dit supérieur dispensé en dehors des établissements classiques (facultés et grandes écoles) n'a pas peu contribué à créer une confusion totale entre les diplômes universitaires et les diplômes assimilés. Les célèbres universités de Iéna, de Halle, de Leipzig, etc., ont perdu définitivement, semble-t-il, leur rayonnement d'autrefois.

Cette dégradation de l'université n'est qu'un symptôme certes particulièrement significatif, mais non pas unique, de l'époque du communisme impérialiste.

« L'Unité d'action » : une nécessité momentanée

L'Allemagne étant fréquemment au centre de l'intérêt de l'opinion mondiale, nous nous sommes abstenus, dans le cadre de cette rubrique, de commenter les événements politiques et les initiatives diplomatiques qui avaient abondamment retenu l'attention de la presse quotidienne; nous avons préféré, en effet, ne donner à nos membres que des informations inédites ou peu connues.

Force nous est cependant de déroger à cette règle. Si les correspondants de presse occidentaux consacrent actuellement de larges développements ou reportages, tantôt subtils, tantôt purement spéculatifs, à l'offre Grotewohl préconisant des élections générales dans toute l'Allemagne, ils omettent totalement d'analyser les mobiles qui font agir les dirigeants communistes, les moyens mis en œuvre, l'agitation créée et entretenue artificiellement par une propagande habile.

Dans le précédent numéro, nous avons déjà eu l'occasion de montrer les préparatifs qui ont précédé la nouvelle initiative communiste, et de présenter à nos lecteurs les principaux passages d'un pressant appel à l'unité d'action, lancé par

le parti socialiste unifié S.E.D. aux syndicalistes et aux social-démocrates. Le but de la manœuvre est de faire miroiter devant les yeux des Allemands une problématique réunification de l'Allemagne, et d'empêcher par là même l'intégration de l'Allemagne occidentale dans le dispositif de défense du Pacte atlantique. Pour parvenir à provoquer au moins des conversations entre Allemands, et du même coup, retarder la mise en œuvre des plans occidentaux, les communistes savent parfaitement qu'il leur faut gagner à leur cause des alliés politiques en Allemagne de l'Ouest. Ce but lointain et cet autre but immédiat leur commandent le choix des moyens qui s'appellent : front populaire — nouvelle édition, politique de la main tendue, unité d'action ; autant de synonymes d'une même manœuvre classique. Pour nous convaincre qu'il ne s'agit pour eux que d'une manœuvre et non pas d'un revirement sérieux et durable, il suffit de se reporter au titre d'un article paru dans le *Neues Deutschland* du 8 septembre, et que nous avons reproduit en tête de cette courte analyse : « L'unité d'action — une nécessité momentanée ».

C'est donc sous ce titre que l'organe officiel du P.C. publie la réponse d'un groupement d'Allemagne occidentale dénommé « Action social démocrate » à l'offre communiste :

« La lettre ouverte adressée par le comité central de la S.E.D. aux partis communiste et social-démocrate d'Allemagne occidentale, proposant de réaliser l'unité d'action, est un document d'une importance capitale, déclare un communiqué du secrétariat de l'« Action social-démocrate ». Les socialistes faisant partie de « l'Action social-démocrate » ont été invités à étudier soigneusement cette lettre ouverte et à la porter à la connaissance de tous les camarades social-démocrates. Le communiqué déclare entre autres: Schumacher calomnie la république démocratique d'Allemagne orientale parce qu'elle a privé de liberté les junkers et les maîtres des forges et autres konzerns... Le communiqué se termine ainsi : Le Conseil central de l'Action social-démocrate regrette que le praesidium de notre parti social-démocrate soit incapable, par suite de sa politique conformiste, de concevoir une lettre analogue à celle de la S.E.D. Le secrétariat de l'Action social-démocrate appuie pleinement les propositions contenues dans la Lettre ouverte et assigne à ses adhérents les tâches suivantes : Premièrement, la lettre doit être portée immédiatement à la connaissance de tous les membres. Deuxièmement, les camarades doivent soigneusement étudier cette lettre, en discuter largement au cours des réunions, et propager les idées qui y sont exprimées... »

L'extrait que nous venons de reproduire mérite l'attention également à un autre titre. L'on se souvient que pressé de questions par des journalistes occidentaux, M. Grotewohl a déclaré, au cours d'une récente conférence de presse, qu'en cas d'élections générales dans toute l'Allemagne, le parti social-démocrate serait à nouveau autorisé à exercer ses activités dans la zone soviétique où il avait été obligé de fusionner avec le P.C. Mais le président du conseil Grotewohl ne pensait sûrement pas à l'authentique parti social-démocrate du Dr Schumacher, mais au groupe dissident et pro-communiste de l'Action social-démocrate.

Mais outre ses alliances avec des groupes et groupements dissidents, les dirigeants communistes cherchent à déborder les partis politiques d'Allemagne occidentale par la base. Le *Neues Deutschland*, du même jour, annonce les premières campagnes auprès des ouvriers de Nuremberg. Et d'écrire :

« Dans les entreprises industrielles de Nuremberg, tous les ouvriers social-démocrates, communistes, social-chrétiens et sans-parti ont été

invités, à l'occasion des prochaines élections des comités d'entreprises, à voter exclusivement pour les candidats qui auront inscrit l'unité d'action de la classe ouvrière en tête de leur programme électoral. De plus, les ouvriers ont été invités à exiger de leurs candidats l'engagement de s'opposer à toute production de guerre ou de matériel militaire. »

A la date du 14 septembre, le même quotidien communiste annonce la constitution d'une liste pour l'Unité d'action de la classe ouvrière dans une grande entreprise de Nuremberg : « La constitution de cette liste qui a recueilli l'adhésion unanime des 2.000 ouvriers de l'entreprise est une victoire dépassant tous les espoirs. Tous les candidats du P.C. portés sur cette liste commune ont pris l'engagement de coopérer étroitement, après leur élection, avec les ouvriers des autres partis; le même engagement a été pris par les candidats social-démocrates. »

L'organe officiel du P.C. en Allemagne occidentale, le *Freies Volk* (le Peuple Libre), suspendu par le gouvernement de Bonn pour une période de trois mois, vient de réapparaître. Dans son premier numéro, le leader communiste du P.C. occidental, Max Reimann développe également les thèmes de propagande nouveaux. Et d'écrire:

« L'agression hitlérienne perpétrée par des mains allemandes contre des peuples et des territoires étrangers n'avait été rendue possible parce que la classe ouvrière avait failli alors à sa mission. Aucun ouvrier du monde ne pourrait pardonner à la classe ouvrière allemande si, après tant d'expériences et de leçons du passé, elle devait tolérer que la patrie allemande, que le sol allemand, les usines allemandes, le peuple allemand fussent entraînés à préparer une nouvelle guerre. C'est pour éclairer et déjurer cette responsabilité historique qui incombe aujourd'hui au peuple allemand, que fut écrite la « Lettre ouverte » du comité central de la S.E.D. à tous les adhérents du parti social-démocrate et du P.C. La première tâche des organes directeurs de notre parti et celle de notre quotidien autorisé à réapparaître seront de porter le texte de cette « Lettre » à la connaissance de tous les ouvriers d'Allemagne occidentale sans exception, afin de les aider à créer cette unité d'action nécessaire au maintien de la paix. Ce sont les ouvriers d'Allemagne occidentale qui tiennent entre leurs mains la clef permettant d'empêcher la guerre. »

Les sirènes communistes, tout en cherchant à flatter les ouvriers allemands, se servent cyniquement des crédules victimes de leur propagande, comme d'une arme pour exercer une pression croissante et sur le gouvernement de Bonn, et sur les puissances occidentales.

AUTRICHE

Sous la botte

Chaque fois que des « inconnus » enlèvent quelqu'un en pleine rue, la presse communiste autrichienne crie à la calomnie si un journal se permet de mettre en cause l'occupant soviétique. Or, les autorités soviétiques elles-mêmes viennent d'infliger à leurs partisans autrichiens un cruel désaveu: au début de septembre, elles ont communiqué au gouvernement autrichien une première liste de personnes arrêtées par des organismes russes et condamnées par des tribunaux russes. Cette liste ne comprend que des ressortissants

autrichiens, l'U.R.S.S. ne s'estimant pas tenue de communiquer les noms de ceux qu'elle considère, à tort ou à raison, (le plus souvent à tort) comme des sujets soviétiques, bien que leur arrestation — ou, pour être plus précis : leur enlèvement — ait eu lieu en territoire autrichien.

Tout récemment, la presse autrichienne (8 septembre) relatait un cas de ce genre. Il s'agissait d'un avocat, M^e Bihary, d'origine ukrainienne et naturalisé Autrichien depuis trente ans. Il eut le tort, en 1945, de vouloir se mettre bien avec les

autorités soviétiques. Après les avoir servies assidûment, il cessa de leur plaire, à partir du jour où il refusa de solliciter la nationalité soviétique et de se laisser « rapatrier » dans un pays qu'il préférerait sans doute admirer de loin. Aussi fut-il « rapatrié » de force le 6 septembre dernier.

Toujours est-il que le public autrichien est enfin au courant du sort de quelques-uns des 800 kidnappés, — car il y en a environ 800, sans compter ceux dont la disparition ne peut être imputée aux Russes avec une certitude absolue, c'est-à-dire avec des preuves suffisantes. Comme tous les enlèvements ont lieu en zone soviétique, on ne voit d'ailleurs pas bien qui d'autres aurait eu intérêt — sans parler de la possibilité ! — à les perpétrer.

On sait maintenant officiellement que l'inspecteur de police Anton Marek, qui avait passé plusieurs années à Dachau sous les nazis et qui fut arrêté par les Russes en 1945, doit purger 25 ans quelque part en Russie. M. Paul Katscher, haut fonctionnaire des chemins de fer, disparu voici quatre ans, fut condamné en 1948 par un tribunal militaire soviétique à 10 ans de détention ; on n'apprend officiellement qu'aujourd'hui qu'il est mort dans une prison ou dans un camp russe le 9 juin 1949.

En juillet 1946, disparaissaient deux députés à la Diète de Basse-Autriche, MM. Rieffer et Gruber. Malgré toutes les démarches du gouvernement autrichien, on ignore toujours le sort de M. Gruber : chaque fois que le chargé d'affaires autrichien à Moscou s'adresse à un fonctionnaire soviétique, celui-ci se borne à lui demander l'acte de naissance de la victime ; le ministère de M. Molotov en possède maintenant une dizaine, et il paraît que cela ne suffit pas encore. Quant à M. Rieffer, on a appris voici peu de temps, qu'il fut mis en liberté l'année dernière, mais il attend toujours son visa de sortie pour pouvoir rentrer chez lui. Il y a, en U.R.S.S., une vingtaine d'Autrichiens qui ont purgé leur peine et qui, remis en liberté, ne peuvent quitter la Russie parce qu'on ne leur donne pas de visa. Pendant toute la durée de leur détention, il ne leur fut pas permis d'écrire à leurs familles ni de les prévenir de leur sort ; depuis leur libération, ils peuvent écrire, mais leurs messages n'arrivent à destination que si la censure le veut bien.

En arrivant à Gratz en avril 1945, les Russes enlevèrent (motif inconnu) une jeune fille, Ilse Koller, âgée alors de 20 ans. Envoyée en Russie, elle y fut emprisonnée. Deux ans après, en 1947, elle fut libérée, mais elle attend toujours son visa pour pouvoir rentrer. Ce n'est que depuis peu qu'elle a le droit d'envoyer des lettres.

Le 16 août 1949, l'étudiant Kurt Dywiak fut enlevé en pleine rue parce que les Russes avaient appris qu'il était porteur de quelques vers persiflant les occupants orientaux : il purge actuellement sept années de travaux forcés au camp de Biédomonsk en Carélie. Un collégien de seize ans, Jean Schlossnickel, fut enlevé le 20 juin 1946 devant son école ; on ignore ce qu'il est devenu et on se demande pourquoi il a été arrêté. On suppose que les Russes l'ont confondu avec quelqu'un d'autre, — ces cas sont d'ailleurs assez fréquents. La personne kidnappée n'est pas celle qu'on cherche mais on la condamne quand même. Deux cheminots, Mistelbacher et Klein, purgent des peines de 10 ans et de 7 ans parce que les occupants les rendent responsables d'un accident de chemin de fer ; ils ont encore de la chance, car les cheminots russes encourent généralement la peine de mort.

En février 1949, la doctoresse Seraphina Topolansky, d'origine russe, naturalisée autrichienne

depuis 1920, mère de famille (elle est âgée de 54 ans) fut arrêtée et « rapatriée ». Un an plus tard, les autorités soviétiques condescendaient à annoncer qu'elle avait été condamnée à 25 ans de travaux forcés. C'est tout ce que l'on sait ; son mari ni ses enfants n'ont jamais eu de ses nouvelles.

Lors de l'arrivée des Russes en 1945 à Waidhofen-sur-Thaya (une petite bourgade en Basse-Autriche) des soldats soviétiques en quête de spiritueux crurent en trouver dans la pharmacie des frères Lamatsch et vidèrent leur stock d'alcool à brûler, ce qui ne leur réussit guère. Accusés d'avoir empoisonné les Russes, les deux frères furent condamnés à 10 ans de travaux forcés. On apprit récemment par des Autrichiens rentrés de Russie que l'un des deux frères était mort en 1946 ; l'autre se trouve à Karaganda... et cela parce que la soldatesque déchaînée avait volé leur alcool à brûler.

En décembre 1945, à Klein Mutschen, village du Burgenland (la province la plus orientale d'Autriche) le maire Joseph Moerk eut une altercation avec un officier soviétique à la suite de laquelle les Russes arrêtèrent toute la famille : le père, le fils, la mère et la fille. Le père et le fils condamnés à mort, furent envoyés vers l'est : on craint qu'ils n'aient été exécutés. La fille purge 10 ans de travaux forcés en Russie ; seule la mère est revenue à la ferme.

On sait que le système des otages, l'arrestation des membres de la famille, sont partie intégrante de la législation soviétique. Les Russes ne se privent pas de l'appliquer en Autriche, on vient de le voir. Tout récemment encore, il y eut un cas semblable. Le 15 août dernier, un incendie se déclarait dans une entreprise soviétique à Vienne. Bien que l'enquête, menée par la police en collaboration avec les pompiers, établit qu'il s'agissait d'un accident et que toute suspicion de malveillance était à écarter, les dirigeants communistes du comité d'entreprise accusèrent un ouvrier communiste, Franz Drechsler — depuis quelque temps suspect de « trotskisme » ou de « titisme » — d'en être l'auteur. Franz Drechsler, au courant de leurs méthodes qu'il ne connaissait que trop bien, ne se présenta plus à l'usine et se réfugia dans un des secteurs occidentaux de Vienne. Ne pouvant s'emparer de lui, les Soviétiques décidèrent de s'en prendre à sa fille Ingeborg, âgée de 19 ans. Ayant été malade, Drechsler devait toucher son allocation à la Caisse de la Sécurité sociale située dans le secteur soviétique. N'osant y aller, il y envoya sa fille. Or, un employé communiste de la Sécurité sociale s'empressa d'alerter la police et de faire arrêter la jeune fille. Cela se passait le lundi 27 août.

Dès le lendemain, l'*Arbeiter Zeitung* alertée par les parents tirait la sonnette d'alarme en dénonçant le scandale. Ce n'est qu'à la date du 29 août que le commissaire de police de l'arrondissement (communiste, parce que cet arrondissement relève du secteur soviétique) fit son rapport à la Préfecture de police. On devine aisément ce qui se serait passé si la presse n'avait pas donné l'alerte : la Préfecture n'aurait pas été prévenue, et les Russes cueillaient tranquillement leur proie au violon du commissariat. Grâce à l'intervention de la presse, la jeune fille fut relâchée le mercredi soir. Cette fois-ci, le scandale était trop criant ; la police soviétique avait reculé.

Ces faits appellent quelques commentaires. Tout d'abord la preuve est faite, une fois de plus, que les communistes mentent sciemment quand ils nient les enlèvements perpétrés par les Russes, puisque ceux-ci en conviennent eux-mêmes cyniquement et officiellement. La preuve est faite,

une fois de plus, que sous le régime stalinien — que ce soit en U.R.S.S. ou dans les pays occupés par l'U.R.S.S. — la « Justice » fonctionne dans la clandestinité, — et que des gens disparaissent et sont condamnés sans que le public, ni même leurs proches, aient le droit d'apprendre ce que deviennent les « impétrants ». La preuve est faite que les communistes indigènes se font les auxiliaires, les complices, des bourreaux soviétiques. Il serait indiqué de poser à nos communistes français cette question :

— Voici ce qui se passe en Autriche ; condamnez-vous l'attitude de vos camarades autrichiens ? Si vous l'approuvez, cela veut dire que vous agiriez comme eux si les Russes, comblant vos vœux, occupaient la France. Vous vous feriez donc dénonciateurs de vos compatriotes, pourvoyeurs des bagnes soviétiques ?

Ils allégueront évidemment que les Russes viendraient en amis, en « libérateurs ». Mais c'est exactement à ce titre que les Russes sont venus en Autriche. Dès Yalta et Potsdam, l'U.R.S.S. avait proclamé sa volonté de libérer l'Autriche et de rétablir son indépendance ; bien qu'occupée, l'Autriche n'est pas considérée comme un pays ex-ennemi par le gouvernement soviétique, puisque le traité dont l'Autriche attend la signature depuis six ans s'intitule — avec le consen-

tement de l'U.R.S.S. — « traité d'Etat » et non point traité de paix.

M. Louis Saillant fait expulser des familles autrichiennes de leurs appartements

On sait que le Secrétariat de la Fédération syndicale mondiale, d'obédience moscovite, devenu indésirable à Paris, s'est installé à Vienne. Il est difficile de trouver des locaux dans cette ville partiellement détruite. Aussi les autorités soviétiques se sont-elles empressées de réquisitionner les immeubles nécessaires à son activité. Cette complaisance fournit la preuve — pour ceux qui en auraient encore douté — que la F.S.M. est un instrument docile de l'impérialisme stalinien.

Ajoutons que M. Louis Saillant, secrétaire général de la F.S.M., se sentant à l'étroit dans l'hôtel luxueux qu'il habitait dans le secteur soviétique de Vienne, occupe depuis peu, dans le faubourg de Moedling, une villa d'où les Russes ont fait expulser quelques familles autrichiennes. D'autres expulsions sont en cours, car il y a dix-neuf autres employés de la F.S.M. qui demandent eux aussi, à être logés, et à être logés mieux que d'humbles prolétaires.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La gravité de la crise de production

Dans une précédente étude d'ensemble, nous avons analysé la portée des mesures radicales intervenues à Prague tant au sein du P.C. que dans les conseils du gouvernement, à la suite de la double crise qui avait été rendue publique au début du mois de septembre (voir B.E.I.P.I., numéro 52).

Nous nous attacherons aujourd'hui plus particulièrement à étudier l'aspect production qui, à en croire les publications officielles du Parti communiste, souffre depuis plusieurs années de défaillances, d'erreurs, de lacunes extrêmement graves, menaçant de paralyser tout l'appareil industriel et commercial. Telle est en effet la logique du système communiste excluant toute critique sur le fond même des problèmes que pour expliquer à l'opinion publique les raisons ayant motivé les changements profonds, la presse, la radio, en un mot la propagande officielle doivent brusquement passer des louanges les plus élogieuses à l'accusation la plus grave. L'intérêt de notre brève revue d'ensemble est double. Tout d'abord, les documents qui viennent d'être rendus publics permettent de mesurer l'inefficacité — qui a duré trois ans — d'un système économique qui prétendait représenter une grande supériorité par rapport au système libéral. Subsidièrement, ils confirment, — et au delà — les réserves que nous avions formulées à cet égard tout au long des cinquante-trois numéros du B.E.I.P.I.

L'éditorial, couvrant deux pages entières, du très officiel hebdomadaire *Tvorba*, du 20 septembre, est intitulé : « De nouvelles méthodes pour diriger l'économie nationale ». Dans l'introduction, la rédaction de la *Tvorba* rappelle les décisions ayant pour objet la réorganisation de tous les ministères et services économiques, et pose

la question que voici : « Pourquoi la refonte totale de notre économie nationale est-elle devenue indispensable ? » Et de répondre : « Les formes et méthodes actuelles qui présidaient à la direction de notre économie, formes et méthodes qui pouvaient à la rigueur donner satisfaction à l'époque du plan de deux ans visant essentiellement à la reconstruction pour l'amener au niveau d'avant-guerre, sont absolument insuffisante à l'heure présente où les tâches que nous assigne le plan quinquennal sont infiniment plus difficiles à réaliser. »

Or, le plan de deux ans, c'était l'époque 1947-48. Trois longues années étaient indispensables aux dirigeants tchèques pour s'apercevoir du mauvais fonctionnement des rouages économiques et pour se décider à opérer une réforme. Ce seul fait montre le manque d'élasticité et l'inadaptation du système au dynamisme inhérent à la vie économique.

L'article de la *Tvorba* analyse ensuite en quatre points les erreurs passées et les remèdes proposés. Nous respecterons cette division, tout en condensant les développements consacrés à chacune des quatre questions soulevées.

(1) « Le premier principe qui doit dicter la structure des organes de direction et d'administration d'une économie socialiste... est celui d'un directeur unique, placé à la tête de chaque unité de production, et à la tête de chacun des chaînons de l'appareil économique de production. Ce directeur qui porte la pleine et entière responsabilité de son secteur, jouit de droits illimités dans ce secteur. Il est directement placé sous les ordres de son supérieur hiérarchique qui lui assigne les tâches à remplir. Vis-à-vis des subor-

donnés de son secteur, il est le seul chef, habilité exclusivement à émettre ordres et directives. Chaque directeur a à sa disposition une série d'organes fonctionnels, techniques : section de la planification, section de la production, section du travail et des salaires, et ainsi de suite. Mais en aucun cas, ces organes techniques ne peuvent donner des ordres aux échelons inférieurs qui relèvent exclusivement du directeur... »

Tel est donc le premier principe, celui de la responsabilité personnelle et illimitée auquel revient la doctrine communiste, après avoir prôné, des années durant, le principe opposé, celui de la direction collective. Le collectivisme est brusquement condamné puisque les docteurs du parti ont dû se rendre à l'évidence et constater son échec. Mais écoutons la Tvorba :

« Le contraire du principe que nous venons de dégager, est le principe dit du fonctionnalisme, qui était très répandu chez nous, et en vertu duquel, des organes fonctionnels, techniques, donnaient des ordres aux échelons inférieurs parallèlement aux instructions du directeur. Il en résultait fréquemment des ordres absolument contraires les uns aux autres. La direction se trouvait éparpillée entre une multitude de ces organes dits fonctionnels... C'était... le règne de l'irresponsabilité collective. »

(2) Le principe de l'unité de direction qui vient d'être, enfin, instauré, entraîne des conséquences importantes, au premier rang desquelles figure la simplification des organes de direction et de transmission :

« Pour que la direction personnelle de l'économie soit pleinement efficace, il est indispensable de supprimer tous les chaînons intermédiaires en surnombre. Plus il y a de ces chaînons intermédiaires entre le ministère et l'entreprise de base, plus l'appareil administratif est lourd, inefficace et coûteux, plus aussi il immobilise de techniciens et de cadres administratifs, plus le bureaucratisme est grand. »

C'est le plaidoyer pour la réforme. Et voici la critique du système existant : *« Jusqu'à présent, notre économie nationale avait généralement une direction à quatre ou cinq échelons superposés. En tête, il y avait le ministère, puis plus bas les directions générales, au-dessous de celles-ci, les directions groupant plusieurs entreprises, et enfin la direction d'entreprise elle-même. En Slovaquie, nous avons un chaînon supplémentaire : les directions de province. Aujourd'hui, nous supprimons donc toutes les directions régionales, ainsi que les directions groupant plusieurs entreprises. »*

(3) Les techniciens doivent retrouver la place qui leur revient et qui leur avait été ravie, dans l'immense majorité des cas, par des cadres politiques ou syndicalistes-communistes. La Tvorba écrit :

« Le caractère technique des nouveaux ministères économiques est souligné par le fait que tous les postes d'importance y seront confiés à des cadres techniques qui jusqu'à présent, soit n'y étaient même pas représentés, soit y étaient relégués à l'arrière-plan. » Et de citer le cas d'une di-

rection générale d'une région houillère, où la section propagande et beaux-arts comptait 6 postes pour cadres supérieurs non techniques, alors que la section production n'en comptait que 4.

(4) Le contrôle, à ce que révèlent aujourd'hui les journaux était pratiquement inexistant dans l'économie tchécoslovaque. Pour remédier à cette déficience, a été créé le ministère d'Etat pour le Contrôle de l'Economie nationale, avec, à sa tête, M. Bacilek, ami intime du Président Gottwald.

« Sa fonction essentielle, écrit la Tvorba, consistera à exercer une surveillance constante et à engager une lutte méthodique, systématique et de tous les instants contre tous les défauts et toutes les erreurs des différents organes techniques et administratifs dans le domaine de l'économie nationale. »

Pour plus de détails sur ce nouveau ministère qui constitue une des innovations les plus importantes, nous nous reportons au *Hospodar*, hebdomadaire économique et financier, du 13 septembre qui publie le décret n° 73, du 7 septembre, délimitant ses compétences :

« Afin de réaliser le contrôle le plus strict des secteurs économiques d'Etat, nationalisés, collectifs et communaux, est créé le ministère d'Etat pour le Contrôle... Le ministère d'Etat :

a) *« contrôle l'inventaire et les opérations faites au moyen des billets de banque, monnaie scripturale et autre, ainsi que des valeurs mobilières, administrées par les entreprises d'Etat, nationales, coopératives et communales, de même que par les administrations et fondations d'intérêt public ;*

b) *« surveille l'application des lois et des décrets gouvernementaux dans le domaine de l'économie nationale et des finances publiques ;*

c) *« prend les mesures qu'il juge nécessaires pour éliminer les défauts et erreurs relevés et pour infliger des peines aux coupables. »*

Dans les démocraties populaires, toute réglementation qu'elle soit administrative ou économique, est inséparable de la répression pénale qui, contrairement à ce qui se passe dans une démocratie libérale, n'est pas confiée à des tribunaux indépendants, mais bel et bien à une administration chargée de l'application de cette réglementation purement économique.

Il est douteux que le nouveau système apporte des améliorations notables dans l'économie tchécoslovaque. Et sans doute dans quelque temps, dans quelques mois ou quelques années, nous apprendra-t-on que la structure nouvelle est pourrie et inefficace. Car les questions que soulève la récente réforme ordonnée par Gottwald, dépassent largement le cadre tchèque ; elles sont au contraire de celles que le stalinisme n'a jamais su résoudre, penchant tantôt pour une direction personnelle, tantôt pour un directoire collectif. On remarquera que, faute de souplesse, dans un régime communiste, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre des deux principes qui l'emporte, avec un mouvement pendulaire brusque et sans transition. La gamme des solutions mixtes, intermédiaires, combinant les deux principes, comme il arrive fréquemment dans les régimes libéraux de l'Occident, semble interdit au communisme figé par la rigidité de ses principes souvent contradictoires.

ROUMANIE

Espionnage et liberté religieuse

Scanteia, dans ses numéros des 11 et 17 septembre 1951 a accordé une large place au procès d'espionnage qui s'est déroulé devant le tribunal militaire de Bucarest. Le but de ce procès était de frapper l'Eglise catholique sous prétexte d'activités subversives au service du Vatican.

A l'issue des débats, Mgr Borosz, le R.P. Gatti, de l'Eglise italienne de Bucarest, Lazar Stefanescu, inspecteur général de l'Enseignement, Gheorghe Sandulescu, également inspecteur général ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité, tandis que Mgr Joseph Schubert était condamné à la réclusion perpétuelle. Les cinq autres accusés ont été frappés de peines allant de 10 à 18 ans de prison.

Le rapport introductif du procureur contient les accusations classiques : sabotage et espionnage « dirigés et conseillés au bénéfice de l'impérialisme américain par le Vatican, par le truchement de la Nonciature et par celui de certains représentants diplomatiques de l'Italie à Bucarest. »

Comme on le voit, il s'agit pour l'accusation d'englober à la fois le Vatican, l'impérialisme américain et le gouvernement italien. Une accusation de cette nature ne serait pas satisfaisante pour les besoins de la cause communiste si elle ne reliait l'action subversive des inculpés à une prise de position pro-hitlérienne d'avant-guerre.

« Le rapport montre que l'accusé Pacha Augustin, a été reçu dans les premiers jours de février 1934 en audience solennelle chez Hitler où, en sa qualité d'évêque de Timisoara et de représentant des catholiques de Sud-Est de l'Europe, il a formulé des souhaits chaleureux pour la victoire des entreprises de bantitisme de Hitler. »

Toutefois cette démarche isolée a du sembler insuffisante. L'accusation exigeait qu'elle fasse partie d'un plan d'ensemble engageant toute la politique du Vatican :

« Le rapport montre le rôle du Vatican et de ses officines dans le soutien de l'hitlérisme et la préparation de l'agression contre l'Union soviétique. Du reste, l'accusé Pacha précise dans une de ses déclarations que le Vatican dispose d'un réseau organisé d'espionnage à l'échelle mondiale. »

POLOGNE

Difficultés dans la gestion de l'industrie

On trouvera ci-dessous des citations relevées dans les journaux de Varsovie et de province au cours de la période du 1^{er} au 15 septembre dernier, complétées par des informations du mois d'août.

Ces quelques extraits en disent long sur la gestion des entreprises industrielles par les communistes :

Encore un pas de plus. L'espionnage n'est pas seulement dirigé par un cercle étroit, spécialement affecté à cette tâche au Vatican. C'est tout le haut-clergé qui est mis en cause sans équivoque :

« Les évêques catholiques du monde entier ont mené et mènent une activité informative de même nature au bénéfice du Vatican. »

Suivent ensuite les « révélations » sur les menées ténébreuses des accusés :

« Les accusés Pacha, Waltner et Heber ont accepté de continuer leur activité d'espionnage au bénéfice du Vatican pour leur nouveau patron, l'impérialisme américain... »

Après les élections de 1946, le service d'espionnage américain a pris lui-même la direction du centre d'espionnage de la Nonciature apostolique de Bucarest par l'intermédiaire de l'évêque de Savanach O'Hara.

« ... Les nouvelles agences étaient dirigées par les prêtres catholiques consacrés évêques en vue de cette odieuse action (sic). »

Le témoignage du Professeur Langevin

Après cette kyrielle d'accusations, le témoignage du professeur André Langevin, qui vient de faire récemment un voyage en Roumanie, apparaîtra d'autant plus surprenant :

« J'ai constaté ici une complète liberté religieuse : les églises sont ouvertes. J'ai vu des magasins qui vendent des objets du culte. Toutes ces constatations démontrent combien sont dénuées de fondement les calomnies qui se débitent dans les pays occidentaux prétendant que dans les pays de démocratie populaire il n'existe pas de liberté religieuse. » (Scanteia, 20-9-51).

Cette liberté religieuse consiste effectivement à laisser les églises ouvertes et à faire enfermer les prêtres. Il est regrettable que le professeur Langevin n'ait pas eu l'idée d'assister aux audiences du tribunal, pour enrichir ses impressions.

Au fait, qu'en pensent les chrétiens progressistes et l'abbé Boulier ?

I. — A LA CONFÉRENCE D'ORGANISATION DU SYNDICAT DES MÉTALLURGISTES DE DANTZIG, les constatations suivantes ont été faites :

1° — Le Comité d'entreprise des Etablissements d'Emballages en tôle de Dantzig « ne travaille pas d'une manière systématique et n'a pas de plan de travail précis. »

2°. — Dans les Etablissements de mécanique « General Swierczewski » d'Elbing, « la collaboration entre le comité d'entreprise et les comités d'établissement est insuffisante. De plus, les hommes de confiance de cette entreprise travaillent mal : leur activité se limite à la collecte des cotisations syndicales ».

La conférence de Dantzig a été elle-même jugée très sévèrement par l'organe central syndical, car « elle a à peine rassemblé 50 % des personnes qui devaient y assister. »

(D'après *Glos Pracy*, « Voix du travail », organe de la centrale, 1-3 septembre 1951).

2. — DANS LES ÉTABLISSEMENTS « ROSA LUXEMBOURG » DE VARSOVIE.

« Le plan de production des ampoules électriques a subi un retard systématique. Ainsi, en juillet dernier, il ne fut accompli qu'à 74,3 % et jusqu'au 29 août à 71,1 % seulement. Une propagande planifiée en faveur de l'exécution des plans de production y a fait complètement défaut. Les agitateurs ne sont pas du tout à la hauteur de leur tâche. De nombreux groupes du parti travaillent mal. »

A ces critiques, les ouvriers ripostent en soulignant les conditions défectueuses dans lesquelles s'effectue le travail, et en protestant contre la façon dont les salaires sont calculés :

« Les camarades des Etablissements « Rosa Luxembourg » ont, en outre à se plaindre d'un malaise beaucoup plus grave : leurs salaires sont toujours mal calculés ; de plus, ces ouvriers sont classés dans une catégorie inférieure à celle à laquelle ils appartiennent en réalité, etc... »

(*Trybuna Ludu*, (Tribune du peuple, 2-9-51).

3. — DANS LES ENTREPRISES MUNICIPALES DE TRANSPORT EN COMMUN DE VARSOVIE.

« A ce jour, le plan de transformation des rails à Mokotow n'a été exécuté qu'à 50 %. Les ouvriers occupés à la transformation des rails sont découragés et ne s'intéressent guère au rendement. Cela, parce que les salaires sont calculés injustement... Des ouvriers n'ont pas le moyen d'exprimer leurs observations et réclamations. »

(*Trybuna Ludu*, hebdomadaire du P.C., 29-8-51.)

4. — DANS LA MINE « SIEMANOWICE ».

« Dans la première décade du mois d'août, les engagements de production pris par les mineurs n'ont été accomplis qu'à 30 % par rapport au même laps de temps du mois de juin dernier... La situation est aussi mauvaise dans le domaine de l'émulation au travail. Sur 22 engagements, 7 seulement ont été tenus. »

(*Trybuna Robotnicza* — Tribune ouvrière — organe du Parti à Katowice, 5 septembre 1951).

5. — DANS LA MINE « SZOMBIERKI ».

« 55 mineurs à peine sont venus à la conférence de production. Sur 205 hommes de confiance, 2 seulement étaient présents, et encore tous deux travaillent à la surface, si bien qu'il n'y avait aucun représentant des mineurs du fond. »

« L'exposé devait être suivi d'une discussion, mais personne ne s'y est inscrit. Lorsque le président du comité d'entreprise, le camarade Eukasik, a réitéré son appel pour qu'on prenne la parole, la camarade Skolik s'est écriée de la salle : « Cela ne vaut pas la peine de parler de ce qui ne va pas, puisque malgré toutes les discussions il y a toujours les mêmes lacunes. »

(*Glos Pracy*, 7 septembre 1951).

6. — DANS LES ENTREPRISES MUNICIPALES DE CONSTRUCTION DE GLIWICE.

« Le personnel technique n'a reçu jusqu'à présent ni les primes pour le 1^{er} trimestre 1951 ni le rappel de l'année passée, de même, la question des suppléments n'a pas été réglée à ce jour. »

(*Glos Pracy*, 3 septembre 1951).

7. — A PROPOS DE LA CONSTRUCTION DE LA VILLE DE NOWA HUTA, PRÈS DE CRACOVIE.

« Nous avons parlé à plusieurs reprises du gâchis de matériaux à Nowa Huta, mais jusqu'à présent, rien n'a été changé... »

« On creuse la rue, on installe les conduites de gaz, on remet les pavés, puis vient le jardinier qui sème l'herbe et arrange les gazons. Soudain, un jour, arrivent des ouvriers, qui enlèvent le trottoir, détruisent les gazons, et commencent à creuser. Car on s'est aperçu qu'on avait oublié de poser 6 mètres de conduite de gaz pour la maison voisine. Ainsi, il faut tout recommencer... »

(*Trybuna Wolnosci*, 29 août 1951).

8. — LA DIRECTION DE LA CONSTRUCTION A NLOCLAWEK.

« La direction ne se conforme pas aux directives de l'inspecteur du travail, lequel découvre, à chacune de ses visites de contrôle, de graves lacunes, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans celui de l'hygiène... »

« Lors des réunions, les ouvriers ont rappelé à maintes reprises qu'ils n'avaient pas de vestiaires, ni de lavabos. La direction explique tout par l'absence de fonds nécessaires. »

(*Trybuna Wolnosci*, 5-11 septembre 1951).

Les exemples que nous venons de citer, et dont il serait fastidieux de poursuivre l'énumération, démontrent le malaise qui règne dans les mines et dans les usines polonaises. Il n'est donc point surprenant que la *Trybuna Ludu* ait donné l'alerte dans un article du 26 septembre dernier intitulé « Toute entreprise doit exécuter le plan de production pour l'année 1951 ». On y lit notamment :

« En juillet dernier, la forge « Bobrek » a exécuté le plan de la production de l'acier à 92,8 %, en août, à 81 % seulement... La forge Jednosc ne l'a fait qu'à 77,2 % en juillet et au mois d'août dernier à 49 %. »

Et le journal communiste de poser la question :

« D'où vient cette diminution ? Quelles sont les raisons de cette intolérable infraction à la discipline technologique et à la discipline du travail sévissant dans certaines entreprises ? »

Le même journal refuse d'accepter les explications « objectives » des directions des Comités du Parti, et des comités d'entreprises :

« Ces causes « objectives », c'était paraît-il, les difficultés existant sur le marché de la viande... La véritable raison de la non-exécution du plan, ce n'était nullement les difficultés du ravitaillement, qui ne devraient en aucun cas avoir une répercussion quelconque sur la production. La véritable raison fut la faiblesse de l'activité politique auprès du personnel. »

On retrouve là le procédé typique des régimes soviétisés, qui consiste à rejeter toutes les responsabilités sur les cadres en cas d'échec des plans prévus.

BULGARIE

Les difficultés dans l'approvisionnement continuent

La récolte cette année a été très bonne en Bulgarie. Cependant la population, surtout celle des villes, n'a ressenti aucune amélioration dans l'approvisionnement. Les citadins continuent à perdre des heures entières dans les files pour acheter du pain, des légumes, des fruits ou d'autres produits. Le système de rationnement reste en vigueur pour tous les produits alimentaires sept ans après la fin de la guerre, et cela dans un pays essentiellement agricole. Les passages ci-dessous, extraits de la presse bulgare prouvent que l'état actuel de l'approvisionnement est pire que celui qui existait pendant la guerre.

«... Les travailleurs de Teteven ont raison d'être mécontents du désordre qui règne dans l'organisation de l'approvisionnement. Auparavant la ville comptait dix restaurants et cantines, actuellement il n'y en a que trois. D'autre part le nombre réduit des restaurants ne permet pas toujours à tous les travailleurs de pouvoir prendre leurs repas. Dans toute la ville il n'y a qu'un café où l'on ne trouve souvent que du tabac. »

« L'approvisionnement de la population en pain, en viande et en autres articles se trouve également dans un état scandaleux. Devant les quelques boulangeries on aperçoit toujours des longues files de travailleurs. Ils y perdent des

heures précieuses, et sont souvent, malgré cela, obligés de rentrer chez eux sans pain. Ce scandale dure déjà depuis des mois, mais le soviet local n'en a guère cure. »

(Rabotnitchesko Délo du 17 juillet 1951).

« ... Les habitants de Preslav s'approvisionnent en pain dans l'unique boulangerie de la coopérative locale. Elle est infiniment insuffisante et pour cette raison les longues files n'y disparaissent jamais. Le soviet local connaît bien les inconvénients de cet état de choses et les protestations justifiées de la population, mais ne prend aucune mesure en conséquence. »

(Rabotnitchesko Délo du 27 juillet 1951).

« ... Le pain que produit la fabrique de Vidin est de mauvaise qualité. Les clients se plaignent souvent que le pain n'est pas bien cuit, qu'ils trouvent dans le pain des cafards et d'autres ordures. Ceci s'explique parce que la farine n'est pas tamisée. Il est d'ailleurs impossible de tamiser avec l'unique tamis à main les quelques tonnes de farine qu'utilise quotidiennement la fabrique et l'on vide les sacs directement dans les pétrins. »

(Troud du 17 juillet 1951).

Manifestations "de paix" à l'occasion du 7^e anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes

Cette année, à la date du 9 septembre, a été solennellement fêtée à Sofia le septième anniversaire de la prise de pouvoir par les communistes. Une nombreuse délégation militaire soviétique avec le maréchal Sokolowsky en tête et les membres du Politburo du P.C. bulgare ont passé une imposante revue. La nature des troupes et le nouveau matériel montrés au public au cours de ce défilé ont révélé la préparation militaire de la nouvelle république bulgare, satellite de l'U.R.S.S.

Voici quelques extraits de la description de cette revue par l'organe du Parti communiste bulgare Rabotnitchesko Délo (L'Œuvre Ouvrière) du 10 septembre 1951 :

« ... Des détachements, formés par des officiers, avec le Général-Major Dikov en tête, défilent. Les chefs populaires passent en rangs serrés et impeccables. Leurs regards sont dirigés vers le camarade Valko Tchervenkov et vers le Maréchal de l'Union Soviétique Sokolowsky. La Patrie a confié à ces officiers populaires une tâche hautement patriotique et de grande responsabilité, celle de former une armée forte et unie, possédant de hautes qualités morales et combattives. Une armée qui, pareillement à celle de l'Union soviétique, sera un appui pour la paix,

mais terrible pour les fauteurs de guerre et les ennemis du rire joyeux des enfants, du labeur constructif des travailleurs, des paysans, des savants et des artistes. La force et l'assurance se lisent dans les regards enflammés des chefs militaires populaires. Vous pouvez être tranquilles, camarades, jamais au cours de son histoire la Bulgarie n'a eu une semblable armée... »

« ... Soudain des acclamations délirantes, des vivats et des hourras emplissent la place. Sous les regards heureux des spectateurs défilent des camions portant les mortiers de la Garde — les fameuses « katiouchas » dénommées ainsi, lors de la grande guerre patriotique, par les combattants soviétiques. Si les impérialistes osaient allumer une nouvelle guerre, ils rencontreraient en même temps que les virils guerriers de l'infanterie, les canons de la meilleure artillerie du monde et ces « katiouchas » dont les obus brûlent et détruisent tout ce qu'ils touchent. »

« ... Un sourd grondement qui s'amplifie de seconde en seconde nous parvient du côté de la Maison du Parti et soudain, comme jaillis de terre, apparaissent les gigantesques tanks. »

« ... Des avions que le regard n'arrive pas à

suivre, passent à une vitesse ahurissante dans le ciel. Au-dessus de nos têtes, à peine aperçus à l'horizon et déjà sifflant au-dessus de la place, pour disparaître dans l'azur, se produisent pour la première fois chez nous les avions à réaction!

« ... Le défilé a démontré que notre armée populaire disposant d'armes ultra-modernes, instruite et inspirée par les héroïques faits d'armes des invincibles combattants de Staline, est deve-

nue un puissant bouclier qui protégera dans une ambiance d'espoir et de joie, le travail qui s'accomplit dans notre chère Patrie socialiste. »

On se souviendra à ce propos que l'Humanité lors des meetings d'aviation vitupérait contre le bruit infernal des avions à réaction qui terrorisait la population. Les Bulgares ont sans doute les oreilles moins sensibles.

Les femmes résistent à la propagande communiste

Le Comité Exécutif de la Fédération Internationale des Femmes Démocrates a tenu du 20 au 25 juin de cette année ses assises à Sofia. C'est sur l'insistance du Parti communiste bulgare auprès de Moscou que cette réunion a eu lieu à Sofia et les staliniens bulgares en ont profité grandement pour leur propagande. En vue d'augmenter les effets spectaculaires, une délégation coréenne conduite par Pah Ai Den fut spécialement amenée pour assister aux assises. De son côté Moscou délégua quelques vedettes du Mouvement International des Femmes communistes, telles que : Dolorès Ibarruri (La Passionaria), Nina Popova, etc ; la France était représentée par une délégation conduite par Eugénie Cotton et Marie-Claude Vaillant-Couturier.

Dans l'esprit des staliniens bulgares cette manifestation devait servir à gagner les femmes bulgares à leur cause, en les incitant à prendre une part active aux manifestations du régime. Mais leurs espoirs se sont révélés vains. L'enthousiasme artificiellement créé autour de cette réunion n'a pas laissé de traces durables et une fois les ovations terminées tout rentrait de nouveau dans l'ancien état de choses.

Bien qu'un plan, en vue d'inclure un grand nombre de femmes dans les rangs du Parti, ait été soigneusement élaboré, les staliniens ont été contraints de reconnaître leur dernier échec. Voici ce que l'on peut lire à ce sujet dans l'organe du Parti communiste du 18 août 1951 :

« ... L'expérience chez nous et chez la fraternelle Union soviétique a démontré que pour attirer en masse les femmes afin de résoudre les énormes tâches de l'édification socialiste, il était indispensable de procéder à un large et constant travail de politique de masse et d'organisation parmi les femmes »...

« ... Comme le signale la séance plénière du Comité central du P.C. bulgare du mois d'avril, beaucoup d'organisations du parti travaillent

d'une manière tout à fait insuffisante parmi les femmes. Le nombre de femmes membres et candidates-membres du parti augmente d'une façon insuffisante. Le travail sur la ligne du Front de la Patrie et des autres organisations de masse est très faible parmi les femmes. Il y a pas mal d'organisations de base du Parti dans les rangs desquelles on ne compte aucune femme. Dans l'arrondissement de Kolarovgrad sur 149 organisations de base du Parti, 70 ne comptent ni membres, ni candidates-membres femmes, et dans l'arrondissement de Doulovo 50 organisations sur 76 en tout, ne comptent pas de femmes. »

« ... Bien que des responsables-femmes aient été désignées dans la plupart des bureaux du Parti pour agir auprès des femmes, ces responsables n'ont déployé aucune activité. Une série de comités locaux et régionaux n'ont pas assuré l'organisation de sections féminines près des organisations du Front de la Patrie. »

« ... Le C.C. du P.C. bulgare a énuméré une série de mesures concrètes pour améliorer l'action du Parti parmi les femmes. Il a été décidé de créer des sections féminines près du C.C. et des comités régionaux et locaux du Parti en désignant aux postes de direction et d'instruction des sections féminines de femmes communistes ayant une expérience pour pouvoir agir au milieu des femmes. »

(Rabotnitchesko Délo du 18 août 1951).

D'autre part, les staliniens bulgares imputent à la résistance des femmes les désertions des kolkhozes et la lutte menée contre la collectivisation des terres :

« ... A la suite d'un travail politique insuffisant, on constate dans les arrondissements de Tirnovo, Béléne, Razgrad, Lovetch, Loukovite, Vratza, Bela-Slatina, etc..., un remous parmi les nouveaux coopérés et particulièrement parmi les femmes, remous qui entraîne des désertions des kolkhozes... » (Rabotnitchesko Délo du 26 juillet 1951).

HONGRIE

L'Etat communiste est-il devenu réactionnaire ?

M. Albert Finet, directeur de *Réforme*, a fait du 12 au 22 septembre un voyage d'études en Hongrie.

Les déclarations qu'il a faites à son retour en France ont été publiées par l'Humanité du 9 octobre (page 4).

Il convient d'en retenir et d'en souligner le passage le plus significatif :

« J'ai rendu visite à Istvan Kossa, président de l'Office National pour les Affaires religieuses, avec qui je me suis longuement entretenu. Cette conversation m'a prouvé que l'Etat soutient l'Eglise. »

On se serait attendu à l'inverse : que l'Eglise, qu'elle soit protestante ou catholique, ne puisse exister qu'à la condition de soutenir l'Etat.

Pas du tout. Après dix jours de voyage en Hongrie, M. Albert Finet est revenu persuadé que l'Etat communiste soutient l'Eglise : on le lui a « prouvé ».

Nous avons cru nécessaire d'attirer l'attention de nos lecteurs sur ce phénomène. Nous les tiendrons au courant des observations que le Pasteur Finet ne peut manquer de fournir. Faute de quoi nous lui en demanderons.

EN EXTRÊME-ORIENT

INDE

Renouveau d'activité communiste

A l'approche des élections législatives auxquelles doivent prendre part plus de 180 millions d'électeurs, le P.C. indien manifeste un renouveau d'activité. Les effets de la crise intérieure (voir le B.E.I.P.I., n° 17, pp. 1 et s.) qui avait abouti à la liquidation de son secrétaire général Joshi, et son remplacement par Ranadive, se sont peu à peu atténués, et dès le printemps 1950, le Parti a inauguré une phase de lutte active contre le gouvernement.

En effet, le *Communist*, organe mensuel, lançait, dès le mois de mars 1950 les consignes que voici à ses militants :

« Premièrement, il faut que la classe ouvrière s'unisse à toutes les classes, tous les partis, groupes et organisations disposés à combattre les impérialistes et leurs mercenaires, et à former un large front national, ayant à sa tête la classe ouvrière et son avant-garde, le Parti communiste, parti qui est passé maître dans l'art de la stratégie et de la tactique révolutionnaires. »

« Deuxièmement, une condition décisive de la victoire dans la lutte pour la libération nationale est la formation, lorsque la situation intérieure le permettra, d'armées populaires de la libération sous la direction du Parti communiste. »

Il n'est pas sans intérêt d'examiner aujourd'hui, dans quelle mesure ces deux consignes ont été suivies.

1) Action politique

Le manifeste électoral publié par le P.C.I. (et reproduit dans le *Rude Pravo*, du 6 septembre 1951) déclare: « Le Parti communiste adresse un appel à toutes les forces démocratiques du pays afin qu'elles prennent conscience de ce que l'établissement de l'unité démocratique de notre peuple est le premier des devoirs... Il faut créer partout des organisations unifiées d'ouvriers, de paysans, d'étudiants, de jeunes et de femmes, auxquelles pourront se rallier les larges masses populaires. »

En matière de politique internationale, on notera avec intérêt la priorité donnée à l'exemple chinois sur l'exemple russe :

« Notre peuple... entend instituer des rapports étroits, amicaux et fraternels avec son grand voisin, la Chine, qui après de longues années d'esclavage et d'humiliation est arrivée à se libérer et est en train de contruire une vie nouvelle pour son peuple. Notre peuple est plein d'admiration pour la lutte du peuple coréen... Notre peuple a de l'amour et de l'estime pour l'Union soviétique. »

La partie centrale du manifeste électoral proclame : « Le peuple se doit de remplacer l'actuel gouvernement par un gouvernement de démocratie populaire », et énumère ensuite les mesu-

res que prendrait le parti en cas de victoire aux élections. Nous n'en donnerons qu'une petite échantillon : « Le futur gouvernement démocratique et populaire... rompra les liens avec l'empire britannique, chassera de nos forces armées les officiers anglais, confisquera et nationalisera tout le capital britannique dans l'Inde... Il annulera les dettes des paysans et leur distribuera gratuitement les terres appartenant à la noblesse et aux gros propriétaires terriens... Il créera une armée nationale et démocratique... Il supprimera la police... »

Commentant les slogans de la propagande communiste, le *Hindustan Times*, du 15 juin dernier, écrivait déjà :

« Encore un fois il (= le P.C.I.) s'approprie les slogans d'unification des prétendues forces populaires, le rétablissement des libertés civiles, l'élargissement des prisonniers politiques et la suppression des interdictions et des restrictions. Ce parti attisera probablement le zèle des organisations telles que la Fédération des Etudiants pan-indienne qui prend ses instructions à la Fédération mondiale de la Jeunesse Démocratique et la Fédération Démocratique Internationale des Femmes. Il se peut qu'on lance des campagnes massives pour attirer le peuple. »

Ces vastes campagnes de propagande ne semblent pas avoir rencontré une audience spéciale. Ainsi que nous l'apprend le *Praca* slovaque, du 6 septembre 1951, le nombre de signatures recueillies dans l'Inde en faveur d'un pacte à cinq, n'est que de 748.000 pour un pays comptant plusieurs centaines de millions d'habitants (alors que la petite Perse qui n'a que 18 millions d'habitants compte près de deux millions de signataires). Il est vrai que le P.C. indien a été durement touché par la législation du pandit Nehru ainsi que le reconnaît le manifeste électoral :

« ... le Parti communiste se présentera aux élections dans des conditions difficiles. Des milliers de ses dirigeants et militants se trouvent emprisonnés et le gouvernement Nehru refuse de les relâcher. Des milliers d'autres militants, dont la presque totalité des membres du Comité central, ne peuvent se présenter ouvertement et doivent vivre dans l'illégalité. Même de nombreuses organisations locales du P.C. n'existent que dans la clandestinité. » (*Rude Pravo*, v. plus haut).

2) Action insurrectionnelle

L'action politique se double d'une activité insurrectionnelle. Le *Hindustan Times* cité en donne un résumé saisissant :

« Le groupe Ranadive qui a remplacé le groupe Joshi modéré, a joué désormais gros jeu et a cherché à susciter une révolution sanglante grâce au terrorisme et au sabotage. Il a essayé de créer

le chaos à Calcutta, et ce qui est plus ambitieux, il a essayé d'imiter les Chinois rouges en établissant une base montagnaise imprenable dans le Telangana... Les bandes communistes restent actives... Avant d'affronter les électeurs, le Parti communiste désavouera peut-être ses membres du Telangana... »

Sur ce dernier point, l'officieux *Hindustan Times* a visiblement fait erreur. Le manifeste électoral dont nous avons parlé plus haut vient de se solidariser avec les insurgés de Telangana.

Cette revue des activités communistes dans l'Inde serait incomplète sans une mention spéciale de la propagande russe officielle.

L'hebdomadaire *Weekly Amrita Bazar Patrika*, du 7 juin dernier, a donné une analyse détaillée des deux propagandes qui se disputent les faveurs des Indiens : celle, maladroite de Américains, et celle, efficace des Soviétiques. Nous en extrayons les passages ayant trait à cette dernière :

« ... les documents que reçoivent les journaux sont : une feuille ronéotypée intitulée *News and views from the Soviet Union* et une revue bimensuelle illustrée, intitulée *The Soviet Land*. L'une et l'autre sont éditées et envoyées par le Bureau de l'agence Tass à Delhi. L'une et l'autre sont d'une vulgarité criante, mal écrites et mal présentées. Et pourtant la propagande russe est beaucoup plus efficace dans l'Inde que la propagande américaine. Les fonctionnaires des U.S.I.S. (= bureaux d'information américains, NDRL) le reconnaissent eux-mêmes. »

Comment expliquer cette différence ? « La propagande américaine est faite officiellement par des organismes d'Etat. La propagande russe est faite surtout par l'intermédiaire d'organismes indiens, par le Parti communiste indien, par les syndicats ouvriers et les organisations paysannes communistes, et par les Sociétés d'artistes et d'écrivains indigènes. »

Plusieurs exemples sont donnés par l'article

cité. Il y en a un cependant qui mérite d'être rapporté. Il montre comment les communistes réussissent à se faire dédouaner par les notabilités non communistes, et ce récit recoupe la description des mêmes méthodes utilisées par les communistes anglais pendant la guerre, récit dû à l'ex-communiste Hyde et dont nous avons reproduit ici même de larges extraits. La revue indienne écrit :

« Jusqu'à présent, les Russes n'ont pas eu de champ d'action très vaste pour montrer leurs films au public indien. Mais voici comment ils les ont présentés à la fin de l'an dernier. L'occasion était le trentième anniversaire de l'Industrie soviétique du Film. On a annoncé un festival de films russes sous le patronage d'un comité spécial. Ce comité se composait d'Indiens les plus respectés et les plus éminents de Bombay qui n'ont rien de commun avec le communisme. Il était présidé par le vice-chancelier de l'université de Bombay... La salle a été comble durant toute la semaine. Le festival a eu lieu sur le même modèle dans toute l'Inde. La semaine terminée, le pays tout entier ne jurait plus que par l'industrie cinématographique russe. La presse indienne en était remplie. Les acteurs étaient merveilleux, la technique étonnante, la direction magnifique, etc. »

Et veut-on la conclusion, ou plutôt la morale de l'histoire ? La voici : « Tous les films américains qui passent maintenant depuis plus d'un demi-siècle dans toutes les grandes et petites villes de l'Inde n'ont pas réussi à créer en faveur de l'Amérique une impression aussi favorable que ces deux semaines de propagande russe concentrée l'ont fait en faveur de la Russie et de son industrie du Film. »

Ainsi, la propagande soviétique complète la propagande communiste indienne qui prépare à son tour des activités plus dangereuses pour l'avenir de l'Inde.

CHINE

Persécution des Chrétiens

Il y a plus d'un an, le B.E.I.P.I. a consacré une étude sommaire (n° 24), aux différentes phases de la politique religieuse du gouvernement de Mao Tsé Toung. A une première période, se situant entre 1945 et 1948, faite de persécution violente, a succédé, dans le courant de l'été 1948, une phase d'accalmie relative. En 1949, les autorités communistes entreprenaient une éviction totale de la religion, sans toutefois aller jusqu'à des actes de violences.

Depuis l'hiver dernier cependant se multiplient arrestations arbitraires et persécutions de toutes sortes à l'égard des prêtres, et notamment à l'égard des missionnaires étrangers. Ces derniers temps, il ne se passait pas de semaines sans que les missions religieuses en Chine aient eu à déplorer une ou plusieurs victimes. Il serait fastidieux d'en dresser une liste. En revanche, il n'est pas sans intérêt de définir, à l'aide de documents officiels, l'attitude actuelle des dirigeants communistes vis-à-vis de la religion et vis-à-vis des innombrables institutions de bienfaisance administrées par des missionnaires. Pour ce faire, nous disposons notamment d'un très long article

paru récemment dans la *Pravda* soviétique (et repris intégralement par le *Rude Pravo* du 18 août) et d'un certain nombre d'articles plus anciens, extraits directement de la presse chinoise.

Le *Kiaï Fang Je-Pao* du 24 novembre 1950, a pour la première fois, posé le problème du christianisme en des termes conformes à la dialectique communiste :

« L'introduction du christianisme en Chine remonte à une époque reculée. Mais c'est surtout après la guerre de l'opium qu'il a gagné en importance et que l'arrivée en Chine d'un grand nombre de missionnaires étrangers a considérablement favorisé l'extension de l'influence catholique et protestante sur le sol chinois. Dès leurs débuts, ces deux religions ont été étroitement liées à l'agression impérialiste contre la Chine. Elles ont créé dans notre pays nombre d'églises, d'écoles et d'hôpitaux et ouvert maints établissements. Pour une large part, ces établissements bénéficient de subventions étrangères et sont dirigés par des missionnaires étrangers. De ce fait, leurs activités religieuses sont facilement soumi-

ses à l'influence impérialiste et certaines organisations religieuses ont pu servir de bureaux d'espionnage aux impérialistes. »

Cet article qui contient en germe la nouvelle politique anti-religieuse du gouvernement communiste, coïncide — fait à noter — avec l'intervention chinoise en Corée. Mais avant d'analyser la propagande honteuse menée depuis cette époque contre le christianisme en Chine, on préciserà l'importance respective du catholicisme et du protestantisme dans ce pays, ainsi que celle de l'œuvre accomplie par les missionnaires étrangers. Sur le premier point, le quotidien chinois cité constate que :

« Le catholicisme et le protestantisme comptent un grand nombre de fidèles parmi les masses chinoises. Il y a en Chine environ 3 millions de catholiques, dont 80 % dans les régions rurales. Les protestants chinois sont au nombre de 700.000 environ, dont 70 % dans les campagnes. Le protestantisme est représenté dans les villes par l'Y. M.C.A. et l'Y.W.C.A. Presque la moitié des fidèles sont du sexe féminin. »

Quant à l'importance des œuvres de bienfaisance, la *Pravda* de Moscou (et après elle, le *Rude Pravo* du 18 août 1951), apporte la précision suivante : « Ce sont plus particulièrement les Américains qui « tirent la vanité » de leur bienfaisance en Chine où ils détenaient le monopole des activités humanitaires. Sur un total de 433 institutions de bienfaisance que compte la Chine, 250 appartenaient à neuf organisations américaines. La quasi-totalité de ces institutions était administrée par les missions catholiques et protestantes. »

On jugera de la rapidité avec laquelle le régime est passé d'une hostilité certes systématique mais non-violente à une répression policière en comparant les tâches assignées successivement aux militants communistes chinois :

Fin novembre 1950 : « Les patriotes chinois ne pensent pas qu'il soit nécessaire d'interdire ou de bannir le catholicisme, ni le protestantisme. Ils s'opposent seulement à l'agression (?) que pratiquent les impérialistes sous le couvert des missions religieuses » (Kiaï Fang Je-Pao, voir plus haut).

Fin février 1951 : « L'impérialisme américain et la horde du Kuo-min-tang incitent en ce moment des agents secrets à se livrer à des actes subversifs contre la Chine, et leurs aides les meilleurs, ils les trouvent au sein des diverses sectes réactionnaires placées pour une large part sous le contrôle direct du service spécial nationaliste. Aussi, la suppression de ces sectes constitue-t-elle l'une des principales tâches que nous ayons à accomplir quant à la répression des activités antirévolutionnaires » (*Manuel des Événements Contemporains*, revue bi-mensuelle chinoise, n° 4 de 1951).

Ce dernier article pose deux principes essentiels de la lutte du Parti communiste contre les églises chrétiennes. En premier lieu :

« Pour mener une lutte efficace contre ces sectes réactionnaires, il nous faut... mettre hors la loi toutes les sectes et organisations qui se livrent à des activités réactionnaires. Faire le départ entre les chefs de sectes antirévolutionnaires et les chefs de sectes qui ne se livrent qu'à des activités superstitieuses. Punir sévèrement les premiers et traiter les seconds avec clémence, à condition

toutefois que ceux-ci fassent des aveux devant les autorités et cessent toute activité. »

Les consignes sont claires. A l'heure actuelle, la mise au pas du clergé et des missionnaires est près d'être achevée, par l'arrestation des récalcitrants et par la terreur exercée sur les autres.

Le deuxième principe, à savoir une propagande antireligieuse, est une œuvre de longue haleine. Voyons d'abord les consignes, puis leur application :

« Faire de la propagande destinée à éclairer les populations sur les activités antirévolutionnaires et les méfaits des sectes en question. Utiliser la presse, le théâtre, les conférences comme moyens de propagande, et accepter les plaintes du public (= dénonciations, NDLR) contre ces sectes. Pousser les masses à lutter contre ces mêmes sectes. »

La campagne antireligieuse dans la presse semble avoir atteint une sorte de paroxysme. Les accusations portées contre les missionnaires sont à tel point monstrueuses qu'elles se détruisent d'elles-mêmes. Qu'on en juge par ces quelques extraits de la *Pravda*, citée plus haut (datant du mois d'août 1951) :

« Dans les institutions de bienfaisance, — orphelinats, maisons de vieillards, d'aveugles ou d'invalides — la production artisanale a été pratiquée fréquemment, apportant de gros bénéfices à leurs maîtres. Les enfants étaient attelés au travail dès l'âge de cinq ans. Ils souffraient de faim la plupart du temps. Dans nombre de ces maisons d'enfants, la mortalité atteignait jusqu'à 90 % des pensionnaires... Ainsi, le contrôle d'un centre d'accueil à Utchane a révélé qu'en 23 ans d'activité, à compter de la fondation de cet institut, sur 57.817 enfants hébergés, 126 seulement sont encore en vie. Un contrôle médical effectué par le médecin Van Kan-Pin, sur 49 enfants qui s'y trouvent à l'heure actuelle, révèle que la moitié sont atteints de tuberculose, 82 % d'entre eux sont à bout de forces par suite d'épuisement. Les surveillantes travaillant dans ladite institution ont raconté que tous les jours il y avait un ou plusieurs cas de décès. »

Ce dernier exemple montre à quel point les accusations dont on accable les institutions occidentales charitables en Chine sont mensongères et absurdes. A supposer même qu'il n'y ait eu qu'un décès à déplorer par jour (alors que les infirmières affirment aux autorités communistes qu'il y en avait au moins un par jour), la maison d'enfants incriminée aurait dû fermer les portes en six semaines, faute de pensionnaires. Les « informations » utilisées par la propagande antireligieuse du Parti communiste chinois apparaissent ainsi comme inventées de toutes pièces.

Un autre exemple, encore plus écœurant, si possible, des procédés communistes, concerne une maison d'enfants créée et entretenue à Canton par des collectes de catholiques canadiens :

« Dans le refuge d'enfants dirigé par une mission spirituelle canadienne à Canton, sur 2.216 enfants accueillis entre janvier 1950 et février 1951, 48 seulement se trouvaient encore en vie au moment où cette institution est passée sous le contrôle des autorités, au mois de mars dernier. Dans la cour de cette institution, on a trouvé trois fosses de la mort dans lesquelles étaient jetés les cadavres de petits enfants. » (*Pravda*, voir plus haut).

Selon la même source soviétique, « le gouver-

nement populaire de Chine a pris la décision de prendre en charge tous les instituts culturels et de bienfaisance appartenant à des Américains. » Et le journal en tire la morale que voici :

« Les travailleurs de la république populaire de Chine n'ont pas besoin de la « charité » ni de la « bienfaisance » des tuteurs trop incommodes des Etats-Unis d'Amérique. »

LA VIE EN U.R.S.S.

La vie de tous les jours

Les deux principaux éléments de la vie matériel sont le logement et la nourriture. En dépit de ce que racontent les délégations étrangères, qui n'ont vu que les villages de Potemkine, la situation de la population soviétique demeure plus que précaire dans l'un et l'autre de ces deux domaines. La presse russe ne cesse de récriminer contre la mauvaise qualité des objets de consommation et contre l'assortiment défectueux. Le « stakhanovisme de la qualité » semble, jusqu'ici, ne rapporter que des décorations à ses « héros », sans profiter aux consommateurs.

Dans une réunion des responsables syndicaux tenue le 21 août à Moscou, M. Kouznetsov, président de la C.G.T., insistait sur le fait que la tendance à atteindre à tout prix une production quantitativement élevée portait préjudice à la qualité (Troud, 22-8).

Cette tare est particulièrement sensible dans l'industrie du bâtiment, depuis toujours le talon d'Achille de l'économie soviétique. Malgré les innombrables critiques dont cette branche est l'objet depuis de longues années, la situation ne s'améliore guère. Voici, par exemple, ce qu'on lit dans l'éditorial du Troud du 28 août :

« Dans beaucoup d'organisations du bâtiment, la question de la qualité n'occupe toujours que le second plan. Plusieurs ministères et leurs trusts exécutent mal les directives du gouvernement quant à la nécessité d'améliorer la qualité des travaux de construction. Souvent des immeubles d'habitation sont livrés à l'usage sans avoir été achevés, sans les conduits d'eau, les canalisations et l'aménagement extérieur pourtant prévus dans les projets... Ces jours-ci les mineurs du puits Novo-Kalinovo du trust « Sovietskougol » doivent s'installer dans des maisons neuves. Mais ces maisons ne sont pas encore achevées. Ni les conduits d'eau ni l'électricité ne sont installés. »

Il y a peu de temps, les autorités décernaient, dans « l'émulation socialiste », un premier prix à l'entreprise de Toula « Touljilstroï » :

« Quand ce prix lui eut été accordé, écrit le Troud, on apprit que dans beaucoup de maisons construites par cette entreprise l'an dernier, les poêles tombent en ruines, le stuc s'éboule, de sorte qu'il faut procéder à d'importantes réparations. »

On peut, dès lors, imaginer ce que sont les immeubles construits par des entreprises qui n'occupent pas le premier rang dans « l'émulation socialiste ».

Le Troud du 22 août (éditorial) s'en prend au ministère de l'Industrie locale, en constatant que « des centaines d'entreprises enfreignent systématiquement les plans relatifs à l'assortiment » et que « la moitié seulement de l'industrie locale se conforme à ces plans ». A Lvov, l'industrie lo-

cale travaille si mal qu'il faut faire venir de Leningrad des objets de consommation qu'on serait parfaitement en mesure de fabriquer à Lvov.

« Seule l'indifférence à l'égard des désirs des consommateurs, écrit le journal, peut expliquer que les entreprises de l'industrie locale ne sortent pas selon le plan les produits céramiques, la vaisselle, les meubles, les briques, les tuiles et beaucoup d'autres articles de ménage... La qualité des produits de l'industrie locale suscite également bien des critiques. Certaines marchandises traînent pendant des mois sur les rayons des boutiques, jusqu'à ce qu'elles deviennent sales et peu attrayantes... Dans beaucoup d'entreprises on ne lutte pas contre les malfaçons. Le rebut dans les entreprises de l'industrie locale coûte à l'Etat de nombreux millions de roubles. »

En ce qui concerne la nourriture, la situation n'est pas plus réconfortante. Le Troud du 19 août (éditorial) part en guerre contre l'incurie qui règne dans les cantines d'entreprises et dans les restaurants communautaires où, à en croire la propagande à usage externe, les salariés soviétiques sont si bien nourris. Voici ce qu'on constate dans les cantines d'une grande ville industrielle comme Tchéliabinsk :

« Il y a très peu de cuisiniers qualifiés, mais personne ne se soucie d'en former ; souvent le service des repas est ralenti par le manque de cuillers, de fourchettes et de couteaux, et personne ne s'occupe de l'organisation de l'approvisionnement des restaurants en ces articles. »

A Fergansk, (centre de l'industrie textile), même incurie :

« Les règles sanitaires ne sont pas observées, les mets sont insipides, il n'y a pas assez de serveuses... Les ouvriers ne réussissent parfois pas à expédier leur repas pendant le délai que leur laisse leur travail ; d'autres fois, ayant fait la queue pendant toute une heure, ils doivent rendre à la caisse les tickets qu'ils n'ont pu utiliser. »

Ce ne sont pas des cas isolés. Généralement la presse soviétique ne consacre à de telles critiques des editoriaux que quand le phénomène s'observe un peu partout dans le pays. Voici ce que les Izvestia du 28 août rapportent sur la situation à Vladimir :

« Trouver un restaurant à Vladimir est chose difficile. Au lieu d'agrandir le réseau des entreprises d'alimentation collective on l'a rétréci. Au seul centre de la ville on a fermé quatre restaurants ces temps derniers. La plupart des entreprises d'alimentation collective travaillent de façon insatisfaisante. Même dans le seul véritable restaurant digne de ce nom, le menu est inférieur à celui de n'importe quel bistro, tant par la quan-

tité que par la qualité. Bien qu'il y ait beaucoup de concombres, de choux et d'autres légumes aux marchés de la ville, on n'en trouve pas au restaurant... Au Soviet de la ville, le trust de l'alimentation collective a été vivement critiqué. Le soviet exigea du directeur du trust une amélioration rapide de la situation. Plus de trois mois se sont écoulés depuis, mais rien n'a été fait. »

Le Troud du 16 août cite des cas analogues ; cette fois-ci il s'agit de la ville de Kandievka, située dans la région minière du Donbass. Les cantines d'entreprises y font le désespoir des ouvriers.

« Le menu y est toujours monotone, les mets insipides. Les mineurs du Donetz aiment le célèbre borchtch ukrainien, mais il n'y en a pas. On manque totalement de légumes. Bien qu'il y ait cette année-ci beaucoup de pommes dans la région de Vorochilougrad, les cantines manquent de fruits. Au buffet il n'y a qu'une seule espèce de saucisson; il n'y a pas de beurre frais. Dans la salle tout est sale et inconfortable. Toutes les nappes sont pleines de taches. »

Le même article critique l'organisation des magasins :

« De mois en mois, s'accumulent le reliquat de marchandises non demandées, et en même temps ils (les magasins) ne commandent pas ce que les consommateurs réclament. Souvent ils n'ont pas de poisson frais, alors que les dépôts centraux en ont eu en quantité suffisante... Fréquemment, les grands magasins, comme les petits, ne vendent qu'une seule et même qualité de marchandises, en réduisant leur assortiment au minimum. Dans tel magasin on manque de poisson et de fromage ; le client cherche en vain une bouteille d'eau minérale. Dans telle autre boutique on ne débite pas de boissons rafraîchissantes parce qu'on n'a rien pour laver les verres. On ne parvient pas toujours, à Kandievka, à acheter un seau ou une casserole. Les articles de mercerie font également défaut. Des boutons blancs pour les costumes de toile sont une rareté, de même que les courroies en cuir, les rasoirs et les lames à rasoir. »

On dit souvent que l'Humanité n'est qu'une édition française de la presse soviétique. Les citations ci-dessus prouvent que cette imputation n'est que partiellement vraie. Les lecteurs du journal communiste français ignorant toujours les faits et événements de ce genre...

La France au Théâtre d'enfants de Moscou

Les Izvestia du 5 septembre rendent compte d'une pièce intitulée : « En avant les hardis ! » avec laquelle le Théâtre central d'enfants à Moscou, a ouvert la saison :

« Ce spectacle présente aux jeunes spectateurs une page émouvante de la vie des écoliers français. L'action débute dans un petit port français. Dès les premières phrases nous apprenons que les pères des écoliers — des dockers — sont en grève, en refusant de charger des armes américaines pour la « sale guerre » du Viet-Nam, que l'école est livrée aux mains d'un fasciste avéré, traître à la patrie et laquais stipendié et cruel des militaristes américains. Le gouvernement doit envoyer la troupe pour contenir les grévistes et charger le bateau. Il faut loger la troupe, et on transforme l'école en caserne.

« La lutte pour la vie de l'école, pour le droit d'apprendre, s'entrelace indissolublement avec la lutte pour la paix que mènent les dockers et leurs enfants sous la direction du député communiste Raymond Robert. C'est sur ce canevas simple que se développe l'action profondément dramatique, remplie des âpres collisions des deux camps et que se révéleront les figures des simples gens de la France d'aujourd'hui qui lutte, qui souffre, qui aime la liberté...

« L'école est située dans une rue qui porte le nom de Stalingrad. Et quand ce mot résonne dans la classe, il sonne comme le symbole de la lumière, de la liberté et de la paix entre les simples gens de France et la nation soviétique. Le conflit s'aggrave quand l'action se transporte dans la cour étroite et sombre d'un quartier ouvrier. Nous voyons la pauvreté dans laquelle vivent les familles des dockers en grève, nous voyons avec quelle passion les honnêtes travailleurs aspirent à la paix et à la justice, avec quelle confiance illimitée et avec quel amour ils serrent les rangs autour du Parti communiste français. Dans cette évolution, tout ne se décide pas simplement et directement. Les éléments les plus avancés de la classe ouvrière entrent dans les rangs des combattants pour la paix et pour le bonheur de leur nation hardiment et sans hésitation. D'autres, com-

me par exemple le docteur Michelet, empruntent des voies compliquées dans la recherche du vrai, en surmontant des doutes et des errements douteux.

« La pièce se termine tragiquement. Son héros principal — un simple et timide adolescent, laborieux et honnête, orgueil de l'école et de ses condisciples — périt en protégeant de son corps, contre les balles des provocateurs, le communiste Raymond Robert, idole du peuple. Sur son corps, les « hardis » font serment de rester fidèles à la cause de la paix.

« Sur la barricade, les dockers et leurs enfants attendent courageusement l'arrivée des oppresseurs chargés de mater les grévistes. Raymond Robert s'adresse aux soldats en leur lançant un appel enflammé : « Amis ! Les uniformes ne feront pas taire vos cœurs de patriotes français. Les armes que vous devez charger, cela signifie la guerre, votre mort, camarades soldats ! C'est la mort de nos enfants !

« Le spectacle s'achève poétiquement. La foule sans armes se met à chanter le chant du 17^e Régiment, qui s'était immortalisé en se refusant de faire feu sur des gens affamés. Pendant un instant d'angoissant silence on entend l'officier qui commande : Feu ! Mais le chant s'amplifie, s'étend et subitement l'orchestre militaire, d'un seul élan, se joint aux voix victorieuses de la foule qui réclame la paix et la justice ».

Ce texte se passe de tout commentaire : il présente la France telle que le Kremlin voudrait la voir, aux jeunes Russes tels que le Kremlin les façonne, ou voudrait les façonner. Voici la conclusion du compte rendu des Izvestia :

« Le spectacle : « En avant les hardis ! » est chaleureusement accueilli par les jeunes spectateurs. Il est destiné à un grand retentissement, il affermit chez les jeunes spectateurs le sentiment de l'orgueil pour leur Patrie soviétique, où l'école est entourée de la sollicitude de toute la nation, et cultive le noble sentiment de l'amitié entre les peuples, le dévouement à la cause de la paix dans le monde entier. » (C'est nous qui soulignons).

La formation politique des cadres laisse à désirer

Pour perpétuer sa domination le Parti bolchévique a besoin d'un formidable « appareil » de permanents: secrétaires, administrateurs, propagandistes, journalistes. Et pour maintenir ces innombrables bureaucrates « dans la ligne », les rendre apte à exécuter fidèlement les consignes du sommet, à doubler, surveiller et doper le personnel de la machine d'Etat, il faut leur prodiguer une éducation « marxiste-léniniste » appropriée. Toutes les impulsions ne venant, et ne pouvant venir, que du Parti, seul moteur de cet univers de termites, la formation de ses cadres revêt une importance primordiale.

Cette formation semble cependant laisser à désirer, ainsi qu'il ressort des commentaires que la presse bolchevique consacre à la reprise des cours, après les vacances. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'elle laisse à désirer : l'immense majorité de ceux qui suivent ces cours ne s'intéressent pas au « marxisme-léninisme » par vocation, mais par souci pour leur carrière. Ils savent que leur avancement dépend dans une large mesure des brevets qu'ils auront pu accumuler après avoir bûché le « matérialisme dialectique » et les œuvres plus ou moins complètes de Lénine et de Staline. Ces brevets sont nécessaires dans l'Administration en général ; à plus forte raison sont-ils indispensables dans l'appareil du Parti. Même les professeurs des écoles techniques doivent avoir des diplômes de « marxisme-léninisme » pour être jugés capables d'enseigner la technologie, la mécanique ou la chimie.

Il y a des universités « marxistes-léninistes », des cours du soir, des cours par correspondance, et, en plus, un nombre impressionnant d'autodidactes qui se présentent à l'examen à la fin de l'année scolaire. Dans les organisations mêmes du Parti, on organise des conférences ou des cycles de conférences. Parmi les sujets traités, les biographies de Lénine et de Staline, ainsi que l'histoire du Parti bolchévique, occupent de loin la première place. On peut imaginer la qualité de la « science » ainsi répandue quand on sait que ces deux biographies et l'histoire du Parti bolchévique ne sont plus, après vingt-cinq ans de falsifications que d'innombrables tissus de mensonges.

Ce n'est évidemment pas à cette tare-là que s'en prend la *Pravda* (éditorial) du 11 septembre, en critiquant la manière dont est dirigée l'éducation dans le Parti :

« Au lieu d'amener les auditeurs à assimiler la substance des questions enseignées, certains propagandistes exigent avant tout qu'ils retiennent des formules isolées, de nombreux chiffres et de nombreuses dates. Les leçons sont souvent données abstraitement sans la liaison nécessaire avec la pratique de l'édification du communisme... Dans une série d'organisations du Parti, une partie considérable des communistes étudiant le marxisme-léninisme comme autodidactes, ne travaillent pas réellement au relèvement de leur niveau idéologique et politique... Certaines organisations du Parti se sont abstenues de guider les communistes autodidactes, elles ne leur apportent pas l'aide nécessaire et ne se montrent pas assez exigeantes envers eux. Il y a des cas où à l'intérêt attentif et individuel à porter aux autodidactes, se substitue une réglementation bureaucratique, de pure forme, de leurs études... »

« Il est nécessaire d'en finir avec l'attitude dogmatique de certains propagandistes dans l'exposition de leur théorie marxiste-léniniste, de tendre à l'assimilation en profondeur du marxisme-léninisme par les communistes, de cultiver un comportement créateur à l'égard de la théorie marxiste-léniniste, de l'apprendre en étroite liaison avec la pratique de l'édification du communisme, de mener tout le travail de propagande dans un esprit d'opposition absolue à toute manifestation de l'idéologie bourgeoise. »

L'éditorial de la *Pravda* du 16 septembre répète presque textuellement le dernier alinéa de la citation ci-dessus.

Traduit en clair, ce texte hermétique est assez significatif. Il nous apprend deux faits intéressants et qui semblent préoccuper les chefs suffisamment pour que la *Pravda* y insiste dans ses éditoriaux à cinq jours d'intervalle : d'une part les responsables ne contrôlent pas d'assez près le travail des autodidactes, d'autre part la propagande est superficielle, abstraite, détachée de l'action pratique du Parti, de « l'édification du communisme ». Pour bien comprendre le sens de ses critiques, il faut se souvenir de l'article publié par Staline dans la *Pravda* du 2 août 1950, où le dictateur s'inscrit en faux contre certaines thèses de Frédéric Engels, notamment contre celle, reprise intégralement par Lénine dans son livre *L'Etat et la Révolution*, du dépérissement graduel de l'Etat au cours de l'évolution vers le communisme et de l'extinction des antagonismes de classes. Selon Staline, l'ambiance capitaliste justifie le renforcement de l'appareil d'Etat soviétique, bien que la société soviétique soit d'ores et déjà, d'après la thèse officielle, une société sans classe.

Or, il ressort des passages que nous citons tout à l'heure que les propagandistes propagent des « formules », que ces formules sont « abstraites, insuffisamment liées à la pratique de l'édification du communisme ». Cela veut dire que la théorie enseignée est de plus en plus en contradiction avec la pratique de l'Etat policier et esclavagiste. Cette théorie (car la lecture de *L'Etat et la Révolution* de Lénine n'est pas encore prohibée) fait très probablement plus de ravages encore chez les autodidactes, car si les conférenciers sont assez faciles à tenir en main et à synchroniser, les autodidactes réfléchissent avec plus d'indépendance à ce qu'ils lisent. Ils comparent et se rendent compte de l'abîme qui existe entre la doctrine et la réalité. D'où la nécessité de leur « porter un intérêt attentif et individuel », de les « guider », autrement dit de les contrôler sévèrement.

Depuis que Tito a rompu avec Moscou les titistes opposent dans tous leurs écrits Lénine à Staline. En U.R.S.S., où cette révolte ouverte est évidemment impossible, la même confrontation ne peut cependant pas ne pas se faire, car la discordance est trop flagrante entre la doctrine du saint momifié et la pratique du saint vivant. C'est contre le doute suscité par l'enseignement, même officiel, que s'élève la *Pravda*. Les articles des 11 et 16 septembre sont révélateurs, dans les cadres du Parti bolchévique, d'un état d'esprit qui méritait d'être signalé. Le « monolithisme » commencerait-il à avoir des failles ?